

Hendrik Zwaardemaker en zijn bioradioactiviteit.
Een wetenschapshistorische verkenning van een experiment.

Auteur: K.J. Simon
k.j.simon@planet.nl

Juni 2006

Inhoudsopgave

Voorwoord.	3
Inleiding.	4
Hoofdstuk 1. De fysiologie in het fin de siècle.	7
Hoofdstuk 2. Levensschets Hendrik Zwaardemaker.....	10
Hoofdstuk 3. Het eerste artikel. Een analyse.....	13
Hoofdstuk 4. De volgende 3 artikelen in 1916.....	23
Hoofdstuk 5. Periode van consolidering 1917-1920.....	28
Hoofdstuk 6. Kritische collegae. Voor- en tegenstanders.	32
Hoofdstuk 7. De laatste jaren.	37
Hoofdstuk 8. Analyse en conclusie	39
Referenties.....	43

Werkstuk Mastercursus Medische Geschiedenis
VU Metamedica, Amsterdam

©K.J. Simon, 2006

Afbeelding voorzijde: Hendrik Zwaardemaker
http://www.ling.su.se/fon/phoneticians/Gubbar.html#Hendrik_Zwaardemaker

Voorwoord.

In het voorjaar van 2004 heb ik gereageerd op een verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie om de proefschriften in beeld te brengen, die in de 20^e eeuw geschreven zijn over de radiologie in Nederland. Tijdens mijn oriënterend onderzoek stuitte ik op een serie proefschriften, geschreven in de jaren twintig, die radioactieve stoffen en röntgenstraling in verband brachten met de werking van het hart. De promotor was steeds Zwaardemaker, fysioloog te Utrecht. Bij de beoordeling of deze proefschriften al dan niet binnen de context van mijn opdracht vielen, kwamen zoveel interessante, maar soms ook tegenstrijdige indrukken op me af, dat ik besloot er dieper op in te gaan. Allereerst heb ik gekeken of er ook elders in Nederland of daarbuiten in die tijd zulk onderzoek gedaan werd en of er aanknopingspunten in die richting te vinden waren. Daarvan heb ik verslag gedaan in mijn referaat¹ en ik moest daar constateren, dat Zwaardemaker een uniek standpunt innam. Thans probeer ik de achtergronden en motieven van Zwaardemaker te achterhalen en het verloop van het onderzoek weer te geven.

¹ K.J. Simon, "De Introductie Van Radium, Radioactiviteit En Röntgenstralen in De Medische Wetenschap En Praktijk in Nederland in De Periode 1896-1916," in *Referaten Master Cursus Medische Geschiedenis* (Amsterdam: VU Metamedica, 2006).

Inleiding.

De ontdekking van de X-stralen en radioactiviteit aan het einde van de 19^e eeuw veroorzaakte in de eerste decennia van de 20^e eeuw een veelheid aan activiteiten in de wetenschappelijke wereld van de natuurkunde en in die van de geneeskunde. De natuurkunde vond zo haar weg naar het atoommodel en de kernfysica, in de geneeskunde werden de eerste paden betreden van de radiodiagnostiek en radiotherapie.² Naast ontwikkelingen en toepassingen, die tot op de dag van vandaag hun nut bewijzen, waren er binnen deze discipline kaders ook activiteiten die geen lang leven beschoren waren. Zo meende de alom gewaardeerde Franse fysicus Blondlot een nieuw soort stralen, de N(ancy)-stralen, ontdekt te hebben³ en werden in de geneeskunde radium en zijn vervalproducten als panacee voorgeschreven met vaak schadelijke gevolgen voor de patiënt.

In de geest van deze tijd moeten ook de nieuwe inzichten van de fysioloog Zwaardemaker beoordeeld worden omtrent het verband tussen radioactiviteit en de werking van het hart, later in ruimere zin ook wel bioradioactiviteit genoemd. Vijftien jaar lang, van 1915 tot aan zijn dood in 1930, heeft Zwaardemaker er onderzoek naar gedaan met 25 promovendi. Het zeer uitgebreide onderzoeksproject, zo mogen we het wel noemen, eindigde abrupt bij de dood van Zwaardemaker. Wat hield het onderzoek precies in en waarom werd het niet voortgezet? Daar probeer ik achter te komen.

Om wegwijs te worden in wat er zich afspeelde in de fysiologie tijdens het leven van Zwaardemaker heb ik me eerst breder historisch georiënteerd. De natuurwetenschappelijke benadering van de geneeskunde kwam, zoals bekend, in de 19^e eeuw tot ontwikkeling. Daarover is veel geschreven en samengevat in overzichtswerken.⁴ Deze benadering vond in de fysiologie haar grondslag. Maar over het fundamentele werk in de fysiologie is historisch gezien niet veel geschreven. De fysioloog Rothschild geeft in 1953 in grote lijnen een historisch overzicht van de fysiologie, maar het blijft bij hem toch meer een “genealogie” van min of meer spraakmakende fysiologen.⁵ De meeste informatie over het discours binnen de fysiologie in de tijd van Zwaardemaker heb ik gevonden bij andere fysiologen (o.a. Pikelharing, Loeb, Duyff, Zimmer en Miller). **(Hoofdstuk 1)**

Over de persoon en het werk van Zwaardemaker heb ik gegevens kunnen halen uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en uit zijn autobiografie⁶. **(Hoofdstuk 2)**

Hoe ontstond bij Zwaardemaker het idee om dit onderzoek te beginnen? En wat waren in de aanvang zijn bevindingen? In welk opzicht rechtvaardigden deze bevindingen een voortzetting van het onderzoek? Om daar achter te komen en omdat in latere publicaties steeds wordt verwezen naar de eerste artikelen uit 1916, heb ik deze aan een nauwkeurige analyse onderworpen. Ik doe dat door die artikelen tekstkritisch te volgen. Een ongewone

² Ibid.

³ Irving M Klotz, "The N-Ray Affair," *Scientific American* 242, no. 5 (1980).

⁴ Roy Porter, *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present* (London: FontanaPress, 1999).

⁵ Karl Ed Rothschild, *Geschichte Der Physiologie* (Berlin: Springer, 1953).

⁶ H. Zwaardemaker, "An Intellectual History of a Physiologist with Psychological Aspirations," in *A History of Psychology in Autobiography*, ed. Carl Allanmore Murchison (Russell & Russell, 1930).

manier, maar Aldersey-Williams⁷ heeft dat onlangs gedaan voor hoogtepunten op wetenschappelijk gebied in de 20^e eeuw en wijst op de verborgen tekens, die in de oorspronkelijke artikelen terug te vinden zijn over identiteit, ambitie, teleurstellingen rivaliteiten etc van de auteur. **(Hoofdstuk 3 en 4)**

Waarom werd het onderzoek niet afgesloten? Waren er nog te veel onzekerheden? Wie dachten met hem mee en waren er ook tegenstanders? Aan de hand van vervolgpublishings van Zwaardemaker wordt dit in beeld gebracht in de volgende hoofdstukken. **(Hoofdstuk 5,6 en 7)**

Blijft over de vraag waarom het onderzoek niet werd voortgezet na de dood van Zwaardemaker. Had het dan niet eerder om wat voor reden dan ook kunnen of moeten eindigen. In 1987 verscheen het belangrijke werk hierover van Galison, getiteld: "How experiments end". Weliswaar besteedt Galison in zijn boek vooral aandacht aan de grote projecten in de hoge-energie fysica van de 20^e eeuw met z'n enorme versnellers, massale teams van fysici en ingenieurs en honderden miljoenen kostende projecten. Maar zijn inzichten zijn ook van toepassing op het experiment op zich, ongeacht de grootte ervan. Hij schrijft daarover:

*From a historical perspective the question commands our interest because it directs attention to that fascinating moment in the activities of the laboratory when instrumentation, experience, theory, calculation, and sociology meet.*⁸

In het licht van deze factoren probeer ik de activiteiten van Zwaardemaker te beoordelen. Naar analogie van de tijdschalen van Braudel bij de indeling van de algemene geschiedenis (geographical time, social time and individual time) maakt Galison ter indeling van de heersende gebruiken en denkwijzen een onderscheid tussen lange termijn voorwaarden (overkoepelende theorieën, b.v. de 2^e hoofdwet van de thermodynamica, maar ook zeer gebruikelijke onderzoeksmethoden of instrumenten, zoals het geïsoleerde kikkerhart als proefopstelling in de fysiologie), middellange termijn voorwaarden (meer specifieke theoretische en experimentele inzichten en methoden, zoals de ionenbalancerings in het kader van het onderzoek van Zwaardemaker) en korte termijn voorwaarden (modellen en individuele proeven). Al deze voorwaarden (restricties of inzichten of hoe je het ook maar wil noemen) zijn van invloed op de uitvoering en voortzetting van een onderzoek. Het is interessant om te bekijken in hoeverre dit bij het onderzoek van Zwaardemaker een rol speelde of had moeten spelen.

Douglas Allchin van het Minnesota Center for the Philosophy of Science heeft onderzoek gedaan naar dwalingen in het wetenschappelijke proces.⁹ Hij probeert door het opzetten van een systematiek een methode aan de hand te doen om dwalingen te voorkomen of op te sporen. Ook hij ziet een netwerk van ideeën, concepten en theorieën, reikend van specifieke feiten (local of in de taal van Galison: korte termijn voorwaarden) tot algemene epistemologische kwesties (global of lange termijn voorwaarden). In dit spectrum (local-global) kunnen dwalingen bestaan, die moeilijker te corrigeren zijn, naarmate ze verder afstaan van het experiment of laboratorium, dus globaler zijn.

⁷ Hugh Aldersey-Williams, *Findings: Hidden Stories in First-Hand Accounts of Scientific Discovery* (Norwich: Lulox, 2005).

⁸ Peter Louis Galison, *How Experiments End* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987). 1

⁹ Douglas Allchin, "Error Types," *Perspectives on Science* 9, no. 1 (2001).

Daarnaast maakt hij een onderverdeling van dit spectrum, waarbij hij het theoretische proces verbindt met de wetenschappelijke praktijk. Hij onderscheidt vier categorieën te weten, materieel, observationeel, conceptueel en communicatief. (tabel 1) Ik wil nagaan of we dit schema kunnen toepassen op het onderzoek van Zwaardemaker. **(Hoofdstuk 8)**

In mijn beschouwing komen sociale of sociologische factoren minder aan bod. Dit heeft er mee te maken, dat ik de meer persoonlijke kanten van Zwaardemaker en zijn relationele verhoudingen, zoals die bijvoorbeeld uit zijn briefwisseling zou kunnen blijken, niet heb bestudeerd.

ERROR TYPES

Material

- improper materials (impure sample, contaminated culture)
- improper procedure (experimental protocol violated, poor technical skill)
- perturbation of phenomenon by observer (placebo effect)
- failure to differentiate similar phenomenon through controlled conditions

Observational

- insufficient controls to establish domain of data or observations
- incomplete theory of observation (instrument/protocol not understood)
- observer perceptual bias ("theory-laden" observation, need for double-blind)
- sampling error (statistical rarity, weak significance level cutoff or other probabilistic factors)

Conceptual

- flaw in reasoning (includes simple computational error, logical fallacies, mistaking correlation for causation, incomplete evidence)
- inappropriate statistical model
- inappropriate specification of model from theory
- misspecified assumptions or boundary conditions
- theoretical scope (domain) over/undergeneralized
- incomplete theory, lack of alternative explanations (limited creativity)
- theory-based cognitive bias, entrenchment

Discursive

- communication failures: incomplete reporting, obscure publication, translation hurdles, patchy citation/search system
- mistaken credibility judgments (Matthew effect, halo effect) / fraud
- unchecked sociocultural cognitive biases (gender, ethnicity, economic class, etc.)
- breakdown of systems for credentialing scientific expertise
- public misconception of scientific results and misunderstanding of science (poor science education, poor science journalism, etc.)

Tabel 1 Taxonomie van factoren, die tot fouten kunnen leiden (Allchin, 2001)

Hoofdstuk 1. De fysiologie in het fin de siècle.

Toen Hamburger¹⁰ (1859-1924), de opvolger van de fysioloog Zwaardemaker aan 's Rijks Veeartsenij-School te Utrecht, in 1898 verslag deed van het IV Internationale Physiologen Congres was het een jaar geleden dat Zwaardemaker zijn ambt als hoogleraar had aanvaard met het uitspreken van de inaugurale rede "Over de fysiologie der spraakgeluiden". Op dat congres, gehouden te Cambridge, werden de activiteiten volgens Hamburger verdeeld over 3 secties, te weten: de algemene, de chemische en de neurologische en psychofysische fysiologie.¹¹ Dit waren min of meer de 3 gebieden waar in de 20^e eeuw de grootste aandacht naar uitging in de wereld van de fysiologie volgens de bioloog en wetenschapshistoricus Garland E. Allen. Voor de chemie stelt hij dan wel de endocrinologie¹² in de plaats. Hoewel de fysiologie in groter verband van enorme betekenis is geweest voor de biologische wetenschappen, is er historisch gezien weinig aandacht aan besteed door wetenschapshistorici. Door de nauwe band met de geneeskunde kreeg zij wel de aandacht van medisch historici. Die nauwe band werd ook benadrukt door de fysioloog Heynsius (1831-1885) in zijn inaugurale rede te Leiden in 1866: "*Zij (de fysiologie, kjs) openbaarde in velerlei rigting de innerlijke kracht van haar bestaan: zij oefende op haren zusteren in het algemeen een grooten, een overwegende invloed uit, het meest op de aan haar nauw verwante geneeskunde. Zij leidde daar en heerschte*".¹³

In de loop van de 19^e eeuw had de fysiologie zich met haar fysisch-chemische en experimentele methoden losgemaakt van de beschrijvende anatomie. Alleen de histologie vond vaak nog onderdak in het fysiologisch laboratorium. Zo werd Pekelharing (1848-1922) in 1888, als opvolger van Engelmann (1843-1909), benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, belast met het onderwijs in de vakken weefselleer en chemische fysiologie of om precies te zijn: "de algemeene fysiologie en de vergelijkende biologie, de weefselleer en het experimentele gedeelte der pharmacodynamie, bepaaldelijk de medische toxicologie". Engelmann nam in hetzelfde jaar de leerstoel van Donders (1818-1889) over.

Het was de bloeitijd van het experimentele determinisme. De experimenten bestonden meestal uit uitgebreide dierproeven en op congressen werden deze proeven ter plaatse uitgevoerd onder grote belangstelling van de congresgangers. Einthoven¹⁴ (1862-1927), hoogleraar te Leiden, keek dan ook met gemengde gevoelens terug op dat Congres in Cambridge, want: "*er was slechts één bezwaar, dat echter als lood op de overigens zoo aangename herinneringen drukt: het was de moeilijkheid, die de vreemdeling ondervond, wanneer hij een vivisectie wenschte te verrichten*". Met enkele woorden gaf hij ook fijntjes de politieke situatie van die tijd weer: "*de weerzinwekkende schijnheiligheid van het Engelsche volk, dat thans vrouwen en kinderen van het stamverwante Boerengeslacht mishandelt, komt m.i. niet duidelijker aan*

¹⁰ Belangrijk Nederlands fysioloog, later hoogleraar te Groningen.

¹¹ H.J. Hamburger, "Vierde Internationaal Physiologen-Congres Te Cambridge," *Ned Tijdschr Geneeskd* 42 (1898).

¹² Garland E. Allen, "Life Sciences in the Twentieth Century," *History of Science Society Newsletter* 17, no. 5 (supplement 1988) (1988).

¹³ C.A. Pekelharing, "De Fysiologie in Nederland in De Laatste Halve Eeuw," *Ned Tijdschr Geneeskd* 51 (1907).

¹⁴ Nobelprijs 1924.

het licht dan door de eensdeels ziekelijke, anderdeels echter gehuichelde teerhartigheid voor honden, konijnen en kikvorschen”.¹⁵

De fysiologie in Nederland had zich zo rond de eeuwwisseling een vaste plaats verworven in de opleiding der geneeskundigen en in de wetenschap. Haar basis was, enigszins vertraagd ten opzichte van Duitsland en Frankrijk, gelegd in het midden van de 19^e eeuw onder aanvoering van het “jonge Holland” van toen: Donders, Moleschott(1822-1893), van Deen(1804-1869), Heynsius en Stokvis(1834-1902). Eerder hadden in Frankrijk Magendie(1783-1855) en Bernard(1813-1878) reeds richting gegeven aan de nieuwe leer en in Duitsland was Müller(1801-1858) de grondlegger van een nieuwe school met leerlingen als Henle(1809-1885), Schwann(1810-1882), Kölliker(1817-1905), Du Bois-Reymond(1818-1896), Brücke(1819-1892), Virchow(1821-1902), Ludwig(1816-1895) en Helmholtz(1821-1894). Maar, zo beweert Jacques Loeb, die we hier nog vaker tegen zullen komen, toen Müller nog op de lagere school zat had Tiedemann(1781-1861) al zijn boek geschreven over de algemene en vergelijkende fysiologie(1808). In het voorwoord schreef hij: “*Gewiss hält jeder Arzt, welcher mit der Geschichte der Medicin bekannt ist, mit mir jeder Versuch zur Begründung eines Systems der Medicin, ehe jene allgemeine Physiologie sich erhoben hat, für ein eitles Unternehmen*”.¹⁶

Tussen 1866 en 1869 werden de drie Hogescholen en het Atheneum Illustre ‘op onbekrompen wijze’, onder de bezielende leiding van het ‘Jonge Holland’, van nieuwe laboratoria voorzien. Hun leerlingen zetten de activiteiten onverminderd voort. Maar in 1907 schreef Pekelharing: “*er wordt betwijfeld of de arts, die zich aan de uitoefening der geneeskunst wijdt zo heel veel fysiologie nodig heeft en eenmaal in de praktijk gekomen uit de mededelingen op dit gebied nog wel veel nut kan trekken*”.¹⁷ Hij vond dat onderwijs rekening moest houden “*met hen die zoowel tijd als lust en geschiktheid bezitten voor breede en diepe studie en met hen die aan de universiteit komen alleen met het doel om zich voor te bereiden tot de uitoefening van het beroep van den arts*”.

Dat is een discussie die nog vaak terugkomt, tot op de dag van vandaag. Het heeft min of meer te maken met wat de eerder genoemde Jacques Loeb, een vooraanstaand man in zijn tijd, in 1897 schrijft: “*Die Physiologie hat allerdings neben der theoretischen die praktische Aufgabe, Aerzte zu erziehen, und der Arzt verlangt die specielle Physiologie der einzelnen Organe des menschlichen Körpers..... Die specielle Physiologie hat die Morphologie in ziemlich weitem Umfange zu benutzen, aber gerade die allgemeine Physiologie kann nur reine Physik oder genauer Energetik der lebenden Substanz sein.*”¹⁸

Over de stand van zaken in de wetenschap der fysiologie van die tijd kunnen we het beste de fysioloog Duyff¹⁹(1907-1969), hoogleraar te Leiden, aan het woord laten. Hij was uitgenodigd om in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een overzicht te geven van de ontwikkelingen in de fysiologie in de eerste helft van de 20^e eeuw. Hij was in de twintiger jaren student-assistent bij Heringa(1890-1972), hoogleraar weefselleer in Amsterdam, en kon zich dus nog enigszins een voorstelling maken van die tijd.²⁰

¹⁵ W Einthoven, "Het Vijfde Internationale Physiologen-Congres Te Turijn," *Ned Tijdschr Geneeskde* 45 (1901).

¹⁶ Jacques Loeb, "Einige Bemerkungen Über Den Begriff, Die Geschichte Und Literatur Der Allgemeinen Physiologie," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 69, no. 5 - 6 (1897). Blz 259

¹⁷ Pekelharing, "De Physiologie in Nederland in De Laatste Halve Eeuw."

¹⁸ Loeb, "Einige Bemerkungen Über Den Begriff." Blz 249-251. Hij veegt in dit stuk de vloer aan met enkele groten van zijn tijd onder wie Verworn en Tigerstedt, voorstanders van een cellulaire fysiologie.

¹⁹ J.W. Duyff, "Het Aandeel Van Nederland in De Vooruitgang Der Geneeskundige Wetenschap Van 1900 Tot 1950. Physiologie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 96 (1952).

²⁰ Voor de duidelijkheid heb ik de oorspronkelijke drukletters zoveel mogelijk gehandhaafd.

“Omstreeks 1900 was veel van wat wij thans weten, reeds bekend. De dioptriek van het oog, de mechanica der ademhaling, de mechanische hoofdaspecten der circulatie behoren tot de onderwerpen, die nauwkeurig en vrijwel volledig waren beschreven. Zeer veel was ook volkomen onbekend. De leer van de interne secretie stond in het eerste begin van haar ontwikkeling; aan de schildklier werd een antitoxische werking toegeschreven, en hoewel sinds kort de verwijdering van de glandulae parathyreoideae, niet van de schildklier zelf, als oorzaak van het ontstaan van tetanie werd herkend, wist men nog niets van de invloed der bijschildklieren op de calciumstofwisseling. De functies van de hypophyse waren zo goed als onbekend, iets beter stond het met het bijniemerg: enkele werkingen van adrenaline waren reeds beschreven. Over de functie der bijnierschors kon men slechts vage vermoedens uiten. De diabetes na pancreasextirpatie was kort te voren door VON MERING en MINKOWSKY beschreven; het zou echter nog haast een kwart eeuw duren eer het insuline werd geïsoleerd. Het laatste nieuws op het gebied der sexuele endocrinologie bestond uit de juichkreten van BROWN-SÉQUARD over het effect op hemzelf na injectie van glycerine-extracten uit hanentestikels. Op het gebied der voedingsleer was de betekenis der eiwitten in het voedsel nog niet al te duidelijk; trouwens, de moderne eiwitchemie moest nog geboren worden. Onduidelijk was ook het inzicht in de intermediaire stofwisselingsprocessen, en in die der minerale stofwisseling. De leer der vitamines bestond nog niet. Hoewel men de dissociatiekromme van het oxyhaemoglobine, en de invloed van koolzuur op haar beloop, reeds kende, wist men nog weinig of niets van de verschuiving volgens HAMBURGER; van het mechanisme der weefselademhaling was nauwelijks iets bekend; de inzichten in de centrale regeling der ademhaling waren onduidelijk, al waren de reflexen van BREUER reeds ongeveer een halve eeuw bekend; het glomus caroticum bestond nog niet. In 1896 had RIVA-ROCCI de indirecte bloeddrukmeting met behulp van de luchtmanchet beschreven; klinische bloeddrukmeting werd nog niet verricht; de snaargalvanometer, die klinische electrocardiographie mogelijk zou maken, moest nog worden uitgevonden; STARLING'S hart-long-praeparaat zou pas jaren later komen, STARLING'S wet pas jaren later worden geformuleerd; de reflex van BAINBRIDGE zou pas in 1915 worden beschreven, de sinus-caroticusreflexen nog veel later. Van de reacties op bloedverlies, van traumatische shock en dergelijke wist men nog zeer weinig; bloedgroepen waren nog onbekend. Voor wat betreft de nier kibbelde men over de rivale theorieën van BOWMAN en LUDWIG. De algemene physiologie van de periphere zenuwvezel stond vóór een ontwikkeling, waardoor het inzicht in de wetten der prikkelbaarheid, zowel als die in het wezen van de impuls, ten zeerste zouden worden verdiept; het belangrijke werk van HOORWEG werd nog niet op de juiste waarde geschat. De eerste mededeling van LANGLEY over het autonome zenuwstelsel was kort te voren gepubliceerd. Op het gebied der „segmentale” physiologie was — juist door Nederlanders — belangrijk werk gedaan; de moderne reflexphysiologie uit de school van SHERRINGTON stond in het begin harer ontwikkeling; hetzelfde gold voor PAVLOV's leer der voorwaardelijke reflexen. Motoire en sensoire corticale localisaties waren grotendeels bekend; over de subcorticale gebieden wist men betrekkelijk weinig; voor het cerebellum gold de leer van LUCIANI onverkort. Theorieën over de spiercontractie waren primitief en speculatief.”

Zo is een beeld geschetst van de tijd, waarin Zwaardemaker werkte.

Hoofdstuk 2. Levensschets²¹ Hendrik Zwaardemaker.

De grote Donders opende op 24 juni 1857, als voorzitter van De Nederlandsche Maatschappij voor Geneeskunst, de jaarvergadering met een lofrede op de wetenschap, "de hefboom tot een waardige opbeuring van den geneeskundigen stand", en met de blijde constatering, dat met de oprichting dat jaar van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde "den eenheid in het wetenschappelijk streven wordt gewrocht en gehecht". Hij kon op dat moment niet bevroeden, dat een maand eerder, op 10 mei, in Haarlem een wetenschapper geboren was, die vele bijdragen zou leveren aan dat tijdschrift en tevens in vele opzichten zijn opvolger zou worden, Hendrik Zwaardemaker.

Hendrik's vader, Cornelis Zwaardemaker (1828-1887) was uitgever en boekhandelaar, zijn moeder Jacobina Berendina Visscher (1835-1912) schrijfster, vertaalster en feministe. De publicitaire, redactionele en organisatorische talenten, die Hendrik later ten toon zou spreiden, had hij zo van huis uit meegekregen. Zelf zei hij over zijn kwaliteiten in zijn autobiografie²²:

Born in a literary social sphere(my father was a bibliographer, my mother a novelist), I excelled in my boyhood, through certain accidental combinations of qualities (for nothing is known of mendelian influence), in mathematics and science. For that reason my parents planned for me a medical career, hoping that I would direct my interests into a broad field.

In 1870, na een kort verblijf in Deventer, vestigden zijn ouders zich in Amsterdam, waar hij de Hoogere Burgerschool bezocht om daarna te gaan studeren aan het Atheneum Illustre als aspirant officier van gezondheid.²³ Op 14 december 1876 liet hij zich ook inschrijven aan de Universiteit van Utrecht.²⁴ Vanaf 1879 werkte hij 2 jaar in Amsterdam bij professor C.H.Kuhn²⁵ (1848-1926) als assistent in de pathologische anatomie. Daarna begon hij aan zijn dissertatie, "Over ischaemie van den hartwand". Op 21 december 1883 promoveerde hij cum laude bij de fysioloog Place (1841-1911), hoogleraar te Amsterdam, tot doctor medicinae. De Militair Geneeskundige Dienst stelde hem in de gelegenheid zich toe te leggen op de keel-, neus- en oorziekten. Hij liet zich daarvoor scholen bij Schwartze in Halle en Pollitzer in Wenen. Dit vakgebied bleef hem, ook als fysioloog, steeds bezig houden. Al in 1884, in het Militair Hospitaal te Amsterdam, werd hij geboeid door de sensaties van reuk op de hogere reflexen en het bewustzijn, maar hij vond geen oplossing voor een praktische uitwerking van dit probleem. "Nature did not answer", zegt hij, enigszins hoogdravend, in de merkwaardige autobiografie, waarin hij op het eind van zijn leven zijn aspiraties voor het toepassen van de zintuigfysiologie ten behoeve van de psychologie beleeft.²⁶ Het was deze obsessie met de reuk die hem met Donders zou verbinden. Want eenmaal aangesteld aan 's Rijks Veeartsenijschool om onderwijs te geven in de fysiologie en de (pathologische) anatomie, kreeg hij in 1887, ook

²¹ Gegevens hierover zijn onder meer ontleend aan: G. Grijns, "In Memoriam H. Zwaardemaker," *Ned Tijdschr Geneesk* 74, no. 1 (1930). A. Noyons, "Hendrik Zwaardemaker Czn," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* 33, no. 1 (1931).

²² Zwaardemaker, "An Intellectual History of a Physiologist with Psychological Aspirations."

²³ In die tijd ontstaat zijn vriendschap met M. Straub, hoogleraar oogheelkunde. Het zou kunnen dat via deze weg contacten met Donders zijn ontstaan, maar dat wordt nergens nog bevestigd.

²⁴ Nergens wordt de reden hiervoor gemeld. Zou het kunnen samenhangen met het behalen van het ius promovendi?

²⁵ Van 1877 tot 1909 hoogleraar pathologische anatomie en gerechtelijke geneeskunde te Amsterdam. Rothschild verwisselt hem met W. Kühne (1837-1900), hoogleraar te Amsterdam van 1868-1871, want hij noemt deze als leermeester van Zwaardemaker. Rothschild, *Geschichte Der Physiologie*.

²⁶ Zwaardemaker, "An Intellectual History of a Physiologist with Psychological Aspirations."

blijkbaar tot zijn eigen verwondering, het verzoek een bijdrage te leveren voor de jubileumbundel ter ere van Donders' zeventigste verjaardag. Het hoofd pijnigende welk onderwerp hij daarvoor zou kiezen, kwamen bij hem weer z'n oude ideeën over de reuk naar boven en de analogie tussen geuren en kleuren. Dat moest een oogarts als Donders toch aanspreken! In korte tijd ontwikkelde hij een olfactometer (fig.1)²⁷ en een reukmaat, de olfactie(naar analogie van de dioptrie). Hij schreef daarover in zijn autobiografie nog het volgende:

*A few days after the “invention” of the olfactometer, I walked with Donders from his house to the laboratory. Passing along one of the quiet canals that cross the Dutch town, I took the olfactometer out of my pocket and handed it to Donders. He stopped, looked at the little instrument, tried it with slight astonishment, and, returning it to me, said with his warm voice, “That is beautiful, for it is simple,” and happily I could reply, “It is useful, too, for we can now mix odors, as you mix colors in your double-slit spectroscope, using odor equations instead of color equations”.*²²

Zijn “Bijdrage over de physiologie van den reuk” werd in de jubileumbundel opgenomen. In 1895 verscheen zijn boek “Die Physiologie des Geruchs”, waarmee hij zijn naam vestigde.

Hij ontving hiervoor de Tilanus medaille.²⁸

Toen Engelmann, die Donders als hoogleraar was opgevolgd, in 1897 benoemd werd tot opvolger van Du Bois-Reymond in Berlijn, werd Zwaardemaker hoogleraar fysiologie in Utrecht en hij kwam zo op de stoel die Donders zoveel jaren bezet had. De zintuigfysiologie, vooral op KNO-gebied (reuk, smaak, spraak, gehoor) bleef een belangrijke aandachtsgebied. Zijn grote belangstelling voor de exacte vakken, met name de schei- en natuurkunde kwam daarbij goed van pas. Wegen en meten waren de methoden om kennis te verwerven. Voor deze doeleinden construeerde hij menig apparaat, zoals de “luchtbrug”, de aërodromometer, de aërodromograaf, apparatuur voor het registreren van bewegingen van het strottenhoofd, mondbodem, kaak, lippen en het slikken. Hij werkte aan hoortoestellen (“hoorbrillen”) en bouwde stiltekamers (camera silenta en

Fig. 144.
Des schrijvers reukmeter van 1888.

Figuur 1 Olfactometer uit 1888

silentissima). Als jong militair arts toonde hij al interesse in statistiek (Quetelet) en antropometrie. Hij ging zich vanaf 1905

verdiepen in de thermodynamica en integraal- en differentiaalrekening en publiceerde erover, beïnvloed door voordrachten van de fysioloog Langelaan en van de wiskundige Kapteyn voor de Koninklijke Academie van Wetenschappen, waarvan hij het lidmaatschap in 1903 verworven had. Zijn gedachten en experimenten zijn in meer dan 300 geschriften neergeschreven en in 4 leer- en handboeken. Hij begeleidde 67 promovendi en behoort daarmee tot de top tien aller tijden van promotoren van de Utrechtse Universiteit.²⁹ Ook was hij redacteur van het Tijdschrift voor Geneeskunde en voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst. Op 13 juni 1927 ging hij met emeritaat en keek in zijn afscheidsrede, Op den Uitkijk, terug op zijn 30-jarig professoraat. Op vrijdag 19

²⁷ H. Zwaardemaker, *Leerboek Der Physiologie*, 3de dr. ed., vol. 1 en 2 (Haarlem: Bohn, 1920).

²⁸ De Tilanus medaille, voor werk op het gebied van de heekkunde. De medaille is ingesteld in 1885 en wordt eenmaal per 10 jaar uitgereikt. Zwaardemaker ontving hem als eerste in 1895.

²⁹ <http://www.uvln.nl/dossiers/promoties/eeuwpromotor.shtml>

september 1930 overleed Zwaardemaker, alomtgewaardeerd vanwege zijn grote inzet, zijn vriendelijk voorkomen, zijn aangename manieren en zijn levendige geest.

Één onderwerp, de ionenbalanciering, het kalium en de bioradioactiviteit en hun invloed op de levensprocessen (de automatie) hield hem vanaf 1915 in zijn ban en heeft hem niet meer losgelaten tot aan zijn dood. Over dit onderwerp gaan de volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 3. Het eerste artikel. Een analyse.

Op 10 november 1916 verscheen in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel met als titel “Radium-bestraling en hartswerking” geschreven door Zwaardemaker, Benjamins en Feenstra. Radium stond toen sterk in de belangstelling, maar deze relatie was nog niet eerder gelegd. Een novum dus en Zwaardemaker noemt het later in zijn autobiografie dan ook zijn “discovery”. Het hield hem van begin af zo bezig dat andere zaken erbij inschoten: “*this discovery turned me off from mental things. I have to give ten years of my life and more to it*”.³⁰ Aan dit artikel vooraf gingen 3 presentaties aan de vergaderingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW). Deze presentaties zijn opgenomen in de Verhandelingen van 1917.^{31 32 33}

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de achtergronden en gedachtegang worden deze 4 publicaties thans, de tekst volgend, geanalyseerd en van commentaar voorzien. De titel van de eerste publicatie luidt:

Physiology. — “*A new group of antagonizing atoms.*” I. By
T. P. FEENSTRA. (Communicated by Prof. Dr. H. ZWAARDEMAKER).

(Communicated in the meeting of April 28, 1916).

Uit de titel zou men kunnen opmaken dat het gaat om een verhaal van een natuurkundige. Zwaardemaker kennen we inmiddels, maar wie Feenstra is en waar hij werkt wordt hier niet vermeld. Pas in een latere publicatie van 1919 leren we hem kennen, waar Zwaardemaker schrijft: *Mein Assistent cand.med. T.P.Feenstra erhielt den Auftrag, auf Grund von in dieser Weise auszuführenden Berechnungen orientierende Versuche am Froschherz vorzunehmen*³⁴. Feenstra, die net zijn kandidaatsexamen had afgelegd, was blijkbaar als student-assistent aan het werk gezet. En met succes, want hij had iets nieuws ontdekt, van zodanig belang, dat Zwaardemaker het onder de aandacht van de vergadering der KNAW bracht. Wat het is, is uit de titel niet op te maken. Fysiologen spreken in hun literatuur meestal over ionen, zoutoplossingen, elementen en moleculen en niet zo vaak over atomen.³⁵ Feenstra begint het artikel als volgt:

It is a matter of common knowledge that a sodium chloride solution in the concentration of Ringer's mixture arrests the action of the heart some time after the

³⁰ Zwaardemaker, "An Intellectual History of a Physiologist with Psychological Aspirations." Blz. 512

³¹ T P Feenstra, "A New Group of Antagonizing Atoms I. Meeting, April 28, 1916" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1917).

³² T P Feenstra, "A New Group of Antagonizing Atoms II. Meeting May 27, 1916" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1917).

³³ H. Zwaardemaker, "Radium as a Substitute to an Equiradio-Active Amount for Potassium in the So-called Physiological Fluids; an Experimental Investigation in Collaboration with Mr. T.P.Feenstra, Assistant at the Utrecht Physiol. Lab" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1917).

³⁴ H. Zwaardemaker, "Die Bedeutung Des Kaliums Im Organismus," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 173, no. 1 (1919). blz 34 Feenstra is na zijn kandidaatsexamen aangesteld als assistent, blijft dat overigens tot 1921, het jaar van zijn promotie bij Zwaardemaker op het onderwerp Ionenbalanceren. Hij was inmiddels, in 1919, bevorderd tot arts, gaat in 1922 in opleiding tot oogarts en vestigt zich in Utrecht in 1924 (bron: Personalialia NTvG)

³⁵ Vanaf 1897 werden de Verslagen van de Vergaderingen in het Engels vertaald door vertalers. Het zou kunnen zijn dat het woord atoms in de vertaalslag is ontstaan, maar Feenstra zelf heeft het in een ander verband over "Een nieuwe groep balanceerende atomen". Yola de Lusenet, "A Century of Proceedings: A Brief History," in *Gems from a Century of Science*, ed. L M Schoonhoven (Amsterdam: KNAW, 1997).

circulating fluid has been administered, and also that contraction can be restored by the addition of potassium chloride and by calcium chloride. These two salts remove the toxic effect of sodium chloride.

De oplossing volgens Ringer was blijkbaar een vaststaand feit en een geïntegreerd onderdeel van het fysiologisch laboratorium. Feenstra haalt hier de oorspronkelijke publicaties van Sydney Ringer aan uit 1882 en 1883 en de lezer wordt verondersteld bekend te zijn met dit onderwerp en de achtergronden ervan. Toch zijn er maar weinigen onder de wetenschappers in dit soort vakgebieden, in tegenstelling tot die der letteren, die de oorspronkelijke artikelen lezen. Ook onder diegenen die ze citeren. Geldt dat ook voor Feenstra? We zijn dat nagegaan en hebben de artikelen van Ringer gelezen. We constateren dan dat Feenstra's interpretatie niet helemaal correct is. Ringer had het in zijn publicaties niet over het *toxisch* effect van NaCl. Hij beschreef dat de zoutoplossingen, die hij bij zijn vorige proeven op kikkerharten gebruikte, aangemaakt waren met leidingwater³⁶. Hij beseftte dat in leidingwater meer anorganische stoffen zitten en liet daarop de keukenzoutoplossing maken met gedistilleerd water. Dan valt zijn proef heel anders uit. Met keukenzout alleen stopte het hart na 20 minuten met kloppen. Werd er dan Ca(calcium) aan toegevoegd dan ging het hart spontaan weer kloppen, ook als het enige minuten helemaal stil gestaan had. De contracties hielden aan, maar werden op den duur zo breed, vertraagden de diastolische dilatatie zodanig, dat het hart in een pseudo-tetanus toestand kwam. Het kalium was nodig om deze toestand, opgeroepen door het calcium, op te heffen. Ringer had het over het antagonistische effect van kalium ten opzichte van calcium en constateerde een verlenging van de refractaire periode van de prikkelbaarheid van het hart door het kalium: "*potassium increases the period of diminished excitability*"³⁷. Keukenzout aangevuld met alleen kalium(zonder calcium) deed het kloppend hart stoppen in diastole, dus zonder contractie. Belangrijk was ook dat de oplossing zwakalkalisch moest zijn, niet omdat dit direct het kloppen van het hart beïnvloedde, maar om het toxisch effect van verzuring door spieracties tegen te gaan³⁸. Van het allergrootste belang was verder dat de oplossing een juiste concentratie had en de samenstellende elementen in de juiste verhouding aanwezig waren. Feenstra wijst er wel op dat de ratio's van de concentraties van de zouten $C_{(KCl)}/C_{(NaCl)}$ en $C_{(KCl)}/C_{(CaCl_2)}$ constant moeten zijn, maar eigenlijk had hij deze verhoudingen in een getal moeten uitdrukken, zoals ook Ringer deed.

Sydney Ringer(1835-1910) volgde zijn geneeskundige studie aan het University College in Londen, waar hij later hoogleraar was, eerst in de Materia Medica, Pharmacology and Therapeutics, daarna in Principles and Practice of Medicine.³⁹ Die vloeistof van Ringer is nog steeds de grondslag voor de samenstelling van infusievloeistoffen, die men in de ziekenhuizen aantreft. Het belang van het werk van Ringer, de in onze ogen primitieve manier van werken en publiceren en zijn opmerkingsgave en inventiviteit tussen al zijn drukke klinische werkzaamheden door worden respectvol toegelicht door Miller⁴⁰.
Feenstra gaat verder:

³⁶ Sydney Ringer, "A Further Contribution Regarding the Influence of the Different Constituents of the Blood on the Contraction of the Heart," *Journal of Physiology* 4 (1883).

³⁷ Sydney Ringer, "An Investigation Regarding the Action of Rubidium and Cesium Salts Compared with the Action of Potassium Salts on the Ventricles of the Frog's Heart.," *Journal of Physiology* 4 (1883).

³⁸ Sydney Ringer, "A Third Contribution Regarding the Influence of the Inorganic Constituents of the Blood on the Ventricular Contraction," *Journal of Physiology* 4 (1883).

³⁹ Heinz-Gerd Zimmer, "Sydney Ringer, Serendipidity, and Hard Work," *Clin Cardiol* 28 (2005).

⁴⁰ David J. Miller, "Sydney Ringer; Physiological Saline, Calcium and the Contraction of the Heart," *J Physiol (Lond)* 555, no. 3 (2004). Volgens Miller leiden de bevindingen van Ringer uiteindelijk tot het huidige paradigma van Ca^{2+} kanalen etc.

Though J.Loeb was the first to make a thorough investigation of the whole subject of antagonism of salts, Ringer had already then made out that the salts in blood serum must, in their concentration, stand to one another in a definite proportion.

Dit lijkt een overbodige mededeling, maar Jacques Loeb was een toonaangevend fysioloog in zijn tijd, zoals we al hebben gezegd. Loeb(1859-1924), in Duitsland geboren, had grote belangstelling voor filosofie met een sterk mechanistische kijk op het leven. Financieel vrijgesteld door het erfdeel van zijn vader had hij ruimte om zich veelzijdig te oriënteren. Tenslotte werd hij onderzoeker en arts. Hij verhuisde in 1891 naar Amerika en heeft daar de rest van zijn leven gewerkt. Hij is bekend geworden van het dierlijk heliotropisme, de kunstmatige parthenogenesis en de antagonistische zoutactie⁴¹. Het is Loeb die het toxisch effect van natrium introduceerde op grond van zijn onderzoekingen met eieren van de *Fundulus*, een kleine beenvis, die zich goed kan ontwikkelen in zeewater en in gedestilleerd water, maar niet in zuiver keukenzout.⁴² Het is de vraag of hier hetzelfde mechanisme werkzaam is als bij het hart. Loeb zegt in het artikel dan ook; “ *so hat Kalium eine spezifische toxische Wirkung für Muskelcontractionen, während für die Anfänge der Zelltheilung bei Fischeiern Natriumionen giftiger sind als Kaliumionen*”.

Feenstra vervolgt:

He(Ringer) demonstrated at the same time that this also applies to rubidium chloride which in every respect take the place of potassium chloride⁴³.

Ringer begon dat artikel met de opmerking dat chemische overeenkomsten vaak samengingen met fysiologische en therapeutische overeenkomsten. Althans tot op zekere hoogte, want soms ging het niet op, zoals bij natrium en kalium, die sterk verschilden in fysiologische werking. Hij constateerde dat de werking van rubidium sterk geleek op die van kalium, maar dat de werking van caesium, dat in dezelfde chemische groep thuishoorde, in vele opzichten verschillend was.

Feenstra gaat verder:

I have succeeded in detecting a new group of salts that can replace the potassium constituent of Ringer's mixture, demonstrating at the same time their antagonism to the other constituents.

Feenstra geeft geen verklaring waarom hij zo'n onderzoek begonnen is. Er is geen hypothese, zoals bij Ringer. Over de keuze van de vervangende zouten doet hij geen uitspraak. Er wordt ook niet over radioactiviteit gesproken.

Vervolgens:

*I experimented upon the hearts of *Rana temporaria*, *Rana esculenta* and *Anodonta fluviatilis*.....*

⁴¹ John H Northrop, "Jacques Loeb- 1859 to 1924," *Industrial & Engineering Chemistry* 16, no. 3 (1924), W. J. V. Osterhout, "Jacques Loeb," *J. Gen. Physiol.* 8, no. 1 (1928).

⁴² Jacques Loeb, "Ueber Den Einfluss Der Werthigkeit Und Möglicher Weise Der Elektrischen Ladung Von Ionen Auf Ihre Antitoxische Wirkung," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 88, no. 1 - 2 (1901).

⁴³ Ringer, "An Investigation Regarding the Action of Rubidium and Cesium Salts Compared with the Action of Potassium Salts on the Ventricles of the Frog's Heart."

Dit zijn 2 kikkersoorten en een mossel. Voor het onderzoek van Feenstra was het werken met deze harten heel gebruikelijk. Ook Ringer werkte ermee. Er is geen coronair circulatie. De hartcellen worden in de sponsvormige matrix direct omspoeld door de extracellulaire vloeistof vanuit het hartlumen, zodat veranderingen van de doorstromingsvloeistof direct invloed hebben op de hartcellen. Het geïsoleerde kikkerhart werd in de jaren zestig van de 19^e eeuw door Ludwig en Cyon(1842-1910)⁴⁴ ontwikkeld als “bioassay” en bleef als zodanig in gebruik tot de jaren zeventig van de 20^e eeuw⁴⁵. De hartkamer wordt met een buizensysteem verbonden, dat weer

Figuur 2. Schema perfusie geïsoleerd kikkerhart

worden(fig.2⁴⁶). Met een draadlis aan de basis van het hart , de zogenaamde ligatuur van Stannius(1808-1883)⁴⁷, wordt de sinusknop, de pacemaker van het hart, uitgeschakeld en klopt de hartkamer op het eigen ritme. Feenstra werkt met de variant volgens Kronecker (1839-1914), ook afkomstig van de school van Ludwig. Deze gebruikte een dubbel buizensysteem om het verwisselen van de vloeistoffen te versnellen⁴⁸. De registratie van de contracties van de kamer vindt plaats door een haakje, dat in de wand van de hartkamer is geslagen via een draadje te verbinden met een hefboom, waarvan de uitslagen op een kymographion⁴⁹ worden weergegeven. Feenstra werkte bij een gemiddelde temperatuur van 13°. Ringer zei te werken bij kamertemperatuur en vermeldde ook steeds het seizoen waarin de proeven werden genomen. Hij maakte gebruik van de wat tragere contracties als de kamertemperatuur wat aan de koude kant was om zo de registraties beter te kunnen beoordelen⁵⁰.

De vloeistof waar Feenstra van uitgaat om zijn oplossingen te maken (*potassium-free Ringer's mixture of R-K*) is samengesteld als in tabel 2 is opgegeven.

aq. dist.	1000.—
chloret. natrie.	7.—
chloret. calcie.	0,2
bicarb. natrie.	0,2
glucose	1.—

Tabel 2 Opgave in gram

⁴⁴ Fysioloog met een bijzondere, geheimzinnige loopbaan. Geboren als Ilya Fadeyevich Tsion in een kleine joodse gemeenschap in Litouwen. Studeerde in Warschau, Kiev, Berlijn en Petersburg. Was in Paris bij Claude Bernard en in Leipzig bij Ludwig. Werde directeur van het fysiologisch laboratorium in Petersburg en hoogleraar anatomie. Pavlov was een leerling. Werde op gezag van de regering professor Fysiologie, maar studenten kwamen in opstand. Emigreerde naar Parijs en had daar een geheimzinnige diplomatieke functie. De laatste jaren schreef hij weer over fysiologie en wetenschapsfilosofie met ongewone standpunten. Heinz-Gerd Zimmer, "Ilya Fadeyevich Tsion, Alias Elias Cyon, Alias Élie De Cyon," *Clin Cardiol* 27 (2004).

⁴⁵ Heinz-Gerd Zimmer, "The Isolated Perfused Heart and Its Pioneers," *News Physiol Sci* 13, no. 4 (1998).

⁴⁶ <http://biologia.unical.it/fisiologia/perfusion.html>

⁴⁷ Hoogleraar te Rostock in de vergelijkende anatomie, fysiologie, pathologie en histologie.

⁴⁸ Heinz-Gerd Zimmer, "Profiles in Cardiology. Hugo Kronecker and the Dependence of Heart Function on Blood Supply," *Clin Cardiol* 26, no. 10 (2003).

⁴⁹ Beroete trommel. Ook een vinding van Ludwig. E. Bauereisen, "Carl Ludwig as the Founder of Modern Physiology," *Physiologist* 5 (1962).

Ringer werkte met Roy's tonometer.

⁵⁰ Miller, "Sydney Ringer; Physiological Saline, Calcium and the Contraction of the Heart."

In mmol per liter(tabel 3) is dit:

	Feenstra ⁵¹	Ringer ⁵²
NaCl	120	133
CaCl ₂	1,80	1,25
NaHCO ₃	2,38	2,76
KCl	(1,34)	1,34

Tabel 3. Concentraties in mmol per liter doorstromingsvloeistof

Er zijn maar lichte verschillen in concentraties tussen Feenstra en Ringer. Voor de volledige oplossing voegde Feenstra 100 mg KCl toe en dat komt overeen met 1,34 mmol/liter. Na het hart op gang gebracht te hebben met een normale Ringer oplossing (dus met kalium er bij) begint het experiment:

If we allowed R-K(dus Ringer oplossing zonder kalium, kjs) to run through a frog's heart, it was brought to a standstill in diastole.....

Ringer observeerde dit anders, zoals hier eerder is opgemerkt. Want als er alleen calcium aanwezig is zag hij de contracties aanhouden, breed worden, met verlenging van de diastolische dilatatie naar een pseudo-tetanus toe. Pas als hij het calcium verwijderde en het kalium aanhield, stopte het hart in diastole! Hun bevindingen komen dus niet met elkaar overeen.

If we subsequently sent the same solution with an addition of 100 grms. of potassium through the heart its normal pulsation was restored spontaneously. Obviously the absence of potassium had brought about the arrest of the heart.

Ringer zag het hart ook weer gaan kloppen onder deze omstandigheid, maar legde de nadruk op de antagonistische werking van kalium ten opzichte van calcium namelijk het verlengen van de refractaire periode(zie eerder).

En dan begint Feenstra met de nieuwe groep stoffen.

Of the new group we first examined the uranium compounds.

Er wordt geen verklaring gegeven waarom nu juist deze stof wordt gekozen.

Het hart wordt op gang gebracht met een normale Ringer oplossing, en daarna stilgezet met Ringeroplossing zonder kalium(R-K).

...Then a stream of R-K to which 25 mgrms of uranium-nitrate $U(NO_3)_4$ per litre had been added was circulated through the heart, which resumed its beats regularly and spontaneously after an average interval of about five minutes, just as at the beginning of the experiment when Ringer's mixture was administered.

Uranium nitraat in deze verbinding is niet gebruikelijk. Afgezien daarvan gaat Feenstra geheel voorbij aan de voorgeschreven verhoudingen in concentratie. Uranium nitraat in deze vorm en hoeveelheid heeft een concentratie van ongeveer 0,06 mmol en dat is 22 keer minder dan de

⁵¹ Eigen berekening(kjs)

⁵² Miller, "Sydney Ringer; Physiological Saline, Calcium and the Contraction of the Heart."

concentratie van het vervangen KCl. Uranium nitraat is meer bekend, ook toen al, onder de naam uranyl nitraat, een zeer giftige stof, die gebruikt werd in de experimentele geneeskunde en een ernstige weefsel acidosis (verzuring) veroorzaakt⁵³. Het hart komt gemiddeld 5 minuten na het toedienen van uranium weer in beweging, spontaan, zoals bij toediening van "Ringer's mixture". Maar hoe het weer op gang komt wordt niet vermeld. Het hart moet vaak een prikkel, mechanisch of elektrisch, krijgen om weer op gang te komen, maar in dit artikel wordt er niet over gesproken. Ringer was daar veel duidelijker over en vermeldde ook steeds de kwaliteit van de contracties om daarmee ook de antagonistisch werking te verklaren. Zo liet Ringer ook zien dat acidosis (door de spiercontracties) verlamvend werkt op het hart.⁵⁴ Feenstra noemt het niet, ondanks de verzurende werking van het uranium. Zou het zo zijn dat hij de toedieningvloei stof steeds ververste en dus het verzurende effect neutraliseerde met het natriumbicarbonaat?

This phenomenon I observed in 16 different experiments; to my knowledge there was no case in which the uranium containing R-K remained inoperative.

Zoals het hier staat komt het over alsof hij het niet zo goed meer weet of het waar is wat hij beweert. Verder is niet duidelijk of het 16 verschillende experimenten aan één of meerdere harten zijn of experimenten met 16 harten.

What I did observe was, that, if the heart was fed with the ordinary Ringer's mixture subsequently to the administration of uranium-containing R-K, the heart immediately stopped beating in diastole,

Volgens Ringer is dit dus een kalium effect, als het hart in diastole stopt met kloppen. Hij was daar heel duidelijk over. Het treedt op als een keukenzoutoplossing wordt gegeven met alleen KCl er bij, waardoor het antagonistische effect van calcium wegvalt. Maar we hebben al eerder opgemerkt dat Feenstra's interpretaties wat minder exact zijn en soms tegenstrijdig met die van Ringer. Maar als het een kalium effect is dan zou men de hypothese kunnen stellen, dat bijvoorbeeld het uraniumcomplex het calcium wegvangt en men zou dat gegeven verder willen onderzoeken. Maar dat gebeurt niet. Wel is er een volgende wat onverwachte constatering:

And could be made to resume its normal function only either by R-K or by uranium-containing R-K.

Wijst dit ook niet op het kalium effect, dat nu opgeheven is, nu er weer calcium bijkomt? Maar dat is nog niet alles, want

If the heart began to pulsate again after its arrest, this occurred abruptly, the contraction and the electrocardiogram regaining at once their normal extent and frequency, while the tonicity was not modified in this process. Here, therefore, it was a case of "all-or-none". The contractions also persisted as at the beginning of the experiment.

⁵³ William deB MacNider, "A Consideration of the Relative Toxicity of Uranium Nitrate for Animals of Different Ages. I," *J. Exp. Med.* 26, no. 1 (1917).

⁵⁴ Ringer, "A Third Contribution Regarding the Influence of the Inorganic Constituents of the Blood on the Ventricular Contraction."

Plotseling wordt er een ander beoordelingscriterium toegevoegd dat nog niet eerder ter sprake is gekomen: het elektrocardiogram. Om wat voor reden en waarom het eerder niet is gedaan, wordt niet vermeld. De all-or-none observatie slaat waarschijnlijk meer op dat elektrocardiogram, dat wat dit betreft beter is te beoordelen.

En dan volgt de mededeling van een merkwaardige observatie:

If, however, the circulation of R-K had not removed a sufficient amount of potassium chloride from the heart at the beginning of the experiment, in consequence of the standstill being incomplete at this juncture, the cardiac action was not restored, neither with uranium-containing R-K,

Het is daarom zo merkwaardig omdat er even eerder beweerd wordt dat “naar mijn beste weten er geen gevallen zijn waarin de uranium bevattende R-K oplossing niet werkte”⁵⁵. Maar er wordt dus nu wel geconstateerd dat het mogelijk samenhangt met het effect van kalium, dat achtergebleven is.

nor with ordinary Ringer's mixture administered after it.

En dit wisten we al. Maar hij zegt verder, dat, als hij doorgaat met het geven van uranium-containing R-K, het hart op den duur wel weer gaat kloppen.

In 3 gevallen lukt het hem niet om het hart in het begin van de studie, na de ligatuur, op gang te brengen met normale Ringer'se vloeistof, maar wel met uranium houdend R-K. Hij zoekt naar verklaringen:

In the first place we now tried to find out if this unsuspected action of uranium nitrate might perhaps be due to contamination with potassium. If this were so the contamination could not possibly be more than 5 perc, as was borne out by our investigation.

Hij bedankt prof. Schoorl voor de hulp bij de berekening met behulp van een spectroscop. Er is dus blijkbaar toch op de een of andere manier sprake van verontreiniging met kalium. Hoe dat zou kunnen wordt verder niet besproken. Zou het toxisch effect op de cel de oorzaak zijn, waardoor het kalium vrijkomt en ook, zoals men vermoed, de acidosis ontstaat? Even eerder geeft Feenstra de mogelijkheid aan dat het nog resterende kalium de oorzaak ervan is dat het hart niet gaat kloppen na uranium-containing R-K⁵⁶, nu oppert hij dat kalium de hartactie op gang zou kunnen brengen. Verder zegt hij:

However, as an addition of 10 mgrms of potassium chloride to R-K did not act favourably upon the heart, it appeared that an action of potassium was out of question.

Dat was te verwachten, omdat het 1/10 van de vereiste concentratie van de vloeistof volgens Ringer is en dat is te weinig voor de antagonistische werking van het in normale hoeveelheid aanwezige calcium.⁵⁷

⁵⁵ to my knowledge there was no case in which the uranium containing R-K remained inoperative.

⁵⁶ *If, however, the circulation of R-K had not removed a sufficient amount of potassium.....*

⁵⁷ Wel blijft de hypothese, die ikzelf als mogelijkheid openhoud geldig, dat wanneer het calcium weggevangen zou worden door het uraniumcomplex het eerder beschreven kalium effect in deze concentratie het hart doet stilstaan in diastole. Door voortdurende verversing wordt dat waarschijnlijk tegengegaan, evenals de acidosis.(kjs)

In the second place we tried to ascertain whether the effect of uranium nitrate might be ascribed to uranium X, which is invariably present in chemically pure preparations of uranium-compounds. Therefore the uranyl nitrate, which acts like uranium nitrate, was freed from uranium X after Soddy and Russell's method. This uranium-X-free uranyl nitrate then appeared to exert the action just as the uranyl nitrate, which had not been purified after the same method.

Wat hiervoor de achterliggende gedachte is, wordt niet gezegd. Uranium-X is een vervalproduct van uranium en zendt β - en γ -stralen uit, uranium zendt alleen α -stralen uit.⁵⁸ Zou Feenstra dit verschil bedoelen en waarom? Hij gaat verder met de antagonistische effecten, die beschreven zijn:

The antagonizing action of calcium chloride on the toxic effect of potassium chloride has been carefully observed by J. Loeb.

Loeb liet er zich er op voorstaan dat hij degene was, die dit heeft ontdekt.⁵⁹ Maar uit het vorenstaande moet duidelijk zijn, dat Ringer dit al eerder beschreven had.

As with regard to this subject, this investigator experimented upon Fundulus, he obtained quantitative results that could not be obtained in my experiments upon an organ very sensitive to osmotic pressure.

Hier doelt Feenstra op de bevinding van Loeb dat de Fundulus, een visje dat normaliter in brak water leeft, in gedistilleerd water kan blijven leven, maar niet in een zuivere keukenzout oplossing. Maar Loeb had al in 1900 geschreven dat het antagonisme ook opgaat voor de werking van het hart bij dieren, die deze eigenschap van de Fundulus niet hebben. Loeb had ook de theorie, dat, als calcium en kalium worden weggelaten, het natrium hun plaatsen gaat bezetten in de eiwitlichamen van de weefsels, waardoor de fysische eigenschappen ervan veranderen.⁶⁰

In Ringer's mixture used by me the number of the molecules of the two salts potassium chloride and calcium chloride are in the ratio of 1:1.

Zoals wij het uitgerekend hebben is dit 3:4. Maar dat doet niet veel ter zake. Ringer had er wel op gewezen dat deze verhoudingen binnen zekere grenzen zeer belangrijk zijn.

If in Ringer's mixture we substitute uranyl nitrate for potassium chloride the ratio of the molecules is $UO_2(NO_3)_2:CaCl_2 = 1:24$.

⁵⁸ Frederick Soddy and Adolphe Lepape, *Le Radium. Interprétation Et Enseignements De La Radioactivité. Ouvrage Traduit Sur La Troisième Édition Anglaise, Augmentée D'un Chapitre Inédit De L'auteur Et Mise Au Courant Des Plus Récentes Découvertes Par Adolphe Lepape, Etc* (pp. iii. 875. Paris, 1919).

⁵⁹ Jacques Loeb, "The Origin of the Conception of Physiologically Balanced Salt Solutions," *J. Biol. Chem.* 34, no. 3 (1918).

⁶⁰ Jacques Loeb, "Ueber Die Bedeutung Der Ca- Und K-Ionen Für Die Herzthätigkeit," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 80, no. 3-5 (1900).

Dit wordt als een feit geconstateerd en klopt ook ongeveer, maar er wordt niet ingegaan op de eisen die Ringer en Loeb⁶¹ aan zo'n zoutoplossing stellen, namelijk een verhouding van 1:1. Daarom wordt waarschijnlijk een hogere concentratie geprobeerd:

If we add 50 mgrms instead of 25 mgrms of uranyl nitrate per litre to R-K it induces a standstill in diastole. This then is the limit of the toxic action of a definite quantity of calcium salt. In other words a ratio of the molecules: $UO_2(NO_3)_2:CaCl_2=1:12$ is poisonous. Anyhow this quotient must be smaller than 1:12.

Dit lijkt op een nieuwe wet, die verder nog wordt getest met de volgende proef:

If besides 50 mgrms of uranyl nitrate we add to R-K 200 mgrms of calcium chloride per litre, the circulation produces a normal action of the heart.

Dit lijkt de wet te bevestigen, alhoewel nog steeds andere mogelijkheden openstaan. En Feenstra was zich hiervan bewust:

Because the sodium chloride in Ringer's mixture is present in such a concentration as to interfere with reliable quantitative data of the antagonism $UO_2(NO_3)_2:CaCl_2$, I was obliged in this phase of the experiment to confine myself to ascertaining that in Ringer's mixture the calcium chloride obviates the toxic effect of uranyl- and uranium nitrate.

Feenstra beschrijft verder zijn pogingen om dit antagonisme aan te tonen bij de mossel, maar het lukte hem niet om daar betrouwbare gegevens mee te krijgen omdat de hoeveelheid lichaamsvloeistof van de mossel niet te meten was, zodat geen betrouwbare concentraties te verkrijgen waren. Hij gaat verder in op de theorie van Loeb over de eiwitlichamen (zie hiervoor) en Loeb's overtuiging dat de kationen een rol spelen in het antagonisme, waarbij de valenties bepalend zijn. De toxische werking van eenwaardige kationen kan namelijk door een kleine concentratie tweewaardige kationen geneutraliseerd worden. (bv. K^+ en Ca^{++}) en door een nog kleinere concentratie driewaardige kationen. Maar vervolgt hij:

As regards uranium there is, however, no ground for attributing its effect to the valency of the cation, for, then there must be a quantitative difference in the doses of the bivalent uranylion and the quadrivalent urano-ion, which difference was not revealed in my experiments.

Inderdaad maakte Loeb de opmerking dat hogere valenties in steeds kleinere concentraties antitoxisch werken, maar dat gold niet voor alle soorten.⁶² De bewering van Feenstra hoeft dus niet op te gaan. Toch trekt hij hieruit consequenties:

⁶¹ Jacques Loeb, "Is the Antagonistic Action of Salts Due to Oppositely Charged Ions?" *J. Biol. Chem.* 19, no. 4 (1914). Explanation of antagonistic salt action, which may be briefly designated as the idea that the mixture of $NaCl + KCl + CaCl_2$, in the right proportion and concentration, has a specific membrane-forming or membrane-preserving effect upon all cells; while solutions different from this mixture have a destructive effect which is the higher, the higher its concentration and the more the solution deviates from the mixture $NaCl + KCl + CaCl_2$.

⁶² Loeb, "Ueber Den Einfluss Der Werthigkeit Und Möglicher Weise Der Elektrischen Ladung Von Ionen Auf Ihre Antitoxische Wirkung."

Consequently if neither the charge nor the valency play any part here, the only conclusion to be drawn is that the uranium-atom must be present in the ion. The atom then has a property that determine its action in Ringer's mixture. This action is antagonistic and stimulating.

Het is de vraag of hij dit mag zeggen na de toch twijfelachtige resultaten. In iedere geval begrijpen we nu waarom het begrip atoom in de titel van het artikel gebruikt wordt. Maar waarom dit atoom zo belangrijk is wordt niet gezegd. Het artikel eindigt met de aankondiging dat nog zo'n nieuwe stof, met dezelfde eigenschappen als kalium, rubidium en uranium, op het onderzoeksprogramma staat.

Het artikel overziende en rekening houdende met de schrijfstijl van die tijd mogen we zeggen, dat Feenstra niet duidelijk is in de opzet van zijn onderzoek. Een hypothese ontbreekt en de keuze van sommige onderdelen van de experimenten lijkt willekeurig. Hij wijkt af van de gebruikelijk voorschriften, zonder dit te motiveren. Er worden geen tabellen gegeven of registraties van het kymographion, zodat een vergelijking met bevindingen van elders moeilijk te controleren is. Hij geeft er blijk van de aangehaalde literatuur niet volledig te kennen. In ieder geval ontbreekt bij hem het kritisch volgen van de observaties van zijn vakgenoten. Wanneer hij dat wel gedaan zou hebben, zou dat tot een andere uitwerking van de resultaten geleid kunnen hebben.

Hoofdstuk 4. De volgende 3 artikelen in 1916.

Het voert te ver om alle artikelen zo uitgebreid tekstkritisch te volgen als tot nu toe gedaan is. Dat hoeft ook niet, want hopelijk zijn de standpunten van de verschillende partijen in het wetenschappelijke discours van die tijd duidelijk weergegeven in het vorige hoofdstuk. Dat eerste artikel werd in het vervolg van het onderzoeksproject door Zwaardemaker en zijn medewerkers steeds aangehaald en vormde het fundament voor de voortzetting ervan. In het tweede artikel van 1916⁶³, dat dezelfde titel draagt en waarop Feenstra al preludeert in het eerste, maakt hij bekend wat de volgende stof is die hij gaat onderzoeken; het thorium. Ook nu geen verantwoording, waarom hij nu juist deze stof gebruikt. De condities en methoden van onderzoek zijn vrijwel dezelfde, alleen werkt hij nu bij een gemiddelde temperatuur van 18^o C. Hij heeft moeite om de stof, het thoriumnitraat, in oplossing te brengen, want het slaat snel neer in de licht alkalische omgeving van de Ringer oplossing. Hij krijgt het met veel kunst en vliegwerk voor elkaar, maar als dat gebeurd is moet de stof onmiddellijk toegepast worden voor het weer neerslaat. Er wordt een concentratie genomen van 50 mg per liter, wat neerkomt op 0,1 mmol. Hij registreerde dezelfde uitkomsten als met het uranyl nitraat.

Interessanter is het derde artikel, waarin Zwaardemaker zelf aan het woord komt.⁶⁴ Het is een lange titel met een nieuw begrip namelijk *equiradio-active*. Het artikel opent met:

Considering that potassium is the only radio-active element always present in the animal body,

Nu pas komt de aap uit de mouw! Dit was de aanleiding dus voor het onderzoek. Radioactiviteit stond sterk in de belangstelling. Bohr en Rutherford hadden net een model van het atoom voorgesteld en in 1906 hadden Campbell en Wood de radioactiviteit van kalium ontdekt.⁶⁵

I suggested to Mr T.P.Feenstra about a year ago,

Zwaardemaker was dus op het idee gekomen.

Whether potassium could be replaced by other radio-active elements in non-toxic doses. It afterwards appeared that similar experiments had been performed on rubidium by S.Ringer, after whom the physiological solutions, in use nowadays, are generally named, when he expressed the relation of all the salts of the Mendelejeff group (to which potassium belongs) to potassium salts in equimolecular ratios.

Ook hier wordt weer aangegeven, dat de oplossing van Ringer routinematig in gebruik was op het laboratorium. Maar nu komt het:

⁶³ Feenstra, "A New Group of Antagonizing Atoms II. Meeting May 27, 1916".

⁶⁴ Zwaardemaker, "Radium as a Substitute to an Equiradio-Active Amount for Potassium in the So-called Physiological Fluids; an Experimental Investigation in Collaboration with Mr. T.P.Feenstra, Assistant at the Utrecht Physiol. Lab".

⁶⁵ Het radioactieve ⁴⁰K komt met 0,0117% in natuurlijk kalium voor. Een volwassen lichaam bevat ongeveer 150 gram. Dat komt neer op het verval van 4500 atomen per seconde. Adriaan van der Woude and Rob de Meijer, *Radioactiviteit, Wetenschappelijke Bibliotheek* (Natuur & Techniek, 2003).

Mr. Feenstra, while abandoning the molecular ratios, followed quite a different method, viz. he measured the doses of his elements upon the basis of radio-activity, being fully alive to the responsibility for the viewpoint which he thereby assumed.

Feenstra week dus heel bewust af van de gewenste verhouding der zoutoplossingen, maar vermeldde dat niet in zijn artikelen, zoals we hebben geconstateerd en waarover we ons verwonderd hebben. Maar niet alleen wij, ook Zwaardemaker blijktbaar, want hij gaat verder:

*This bold, at all events extraordinary method of observation led in a few months to the results published in the communication of April 28 and May 27, 1916, in which the elements K, Rb, U and Th have been mutually compared. Their doses in the physiological solutions, used by Mr. Feenstra are in the ratios of their **total** radioactivity.*

Ook dat had Feenstra niet vermeld, maar het verklaart wel de lage moleculaire concentraties, die hij gebruikte.

Zwaardemaker gaat verder met de mededeling dat hij ook radium heeft onderzocht als vervanging voor kalium en hij komt met die stof, waarvan de concentratie nog lager moet zijn (10^{-8} mmol) om diezelfde geringe radioactiviteit te krijgen, tot dezelfde resultaten als met de andere vervangers. Hij verontschuldigt zich dat hij het verder bij feiten laat, maar suggereert wel dat deze uitkomsten bij hem verreichende speculaties oproepen.

Maar hij kon niet wachten en aarzelde niet om het een en ander wereldkundig te maken voor zijn collegae in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde samen met Benjamins⁶⁶ en Feenstra.⁶⁷

Dit artikel is belangrijk, omdat er meer achtergrond gegevens vrijkomen. Allereerst wordt bevestigd dat het idee van Zwaardemaker afkomstig was. Ze wijzen wederom op de natuurlijke radioactiviteit van kalium en vragen zich daarbij af of andere radioactieve stoffen daarvoor in de plaats kunnen treden. Ze beantwoorden dit bevestigend onder voorwaarde dat de radioactieve stoffen in de vloeistof van Ringer equivalent worden gemaakt wat de *totale* radioactiviteit betreft met kalium.

Dan halen zij een autoriteit, Loeb, er bij:

De doseering kan zelfs een weinig gevarieerd worden, mits slechts wordt zorggedragen, dat terzelfdertijd het calcium omhoog en omlaag gaat (zoogenaamde balanceering van Loeb, door ons ook aangetoond voor uranium en thorium, waarbij zelfs evenals bij kalium het calcium door strontium vervangbaar bleek).

Strontium heeft een radioactief isotoop, maar daar wordt verder niet op ingegaan.⁶⁸
Wel wordt gezegd:

Het is alsof de radio-actieve elementen, in ionvorm vrij bewegelijk in de circulatievloeistof gebracht, te zamen met het calcium (resp. het strontium) toegang verkrijgen tot de weefselementen, misschien wel doordat zij met de lipoiden of

⁶⁶ Benjamins (1873-1940) was KNO-arts in het St. Antonius Gasthuis te Utrecht van 1912-1924. Hij werkte in die tijd tevens vrijwillig als assistent bij Zwaardemaker. In 1924 werd hij benoemd tot hoogleraar KNO in Groningen. (NTvG 1939 blz 1890)

⁶⁷ H. Zwaardemaker, C.E. Benjamins, and T.P. Feenstra, "Radiumbestraling En Hartswerking," *Ned Tijdschr Geneeskde* 60 (1916).

⁶⁸ Ook Feenstra meldde al dat de heer Jolles met strontium werkte op het laboratorium.

eiwitten een losse, omkeerbare verbinding aangaan en hierbij ook met het calcium (resp. strontium) in evenwicht komen.

Deze theorie zijn we al in het vorige hoofdstuk tegengekomen, waar er gesproken is over eiwitlichamen, en komt ook van Loeb. Men haalt hem hier niet aan, maar hecht er vrij grote waarde aan, omdat er vervolgens beweerd wordt:

Verbreking van dit evenwicht is schadelijk en wordt met het teloorgaan der automatie gestraft.

Hiermee wordt de eigen “pacemaker” van de hartkamer van het geïsoleerde kikkerhart bedoeld.

Even verder wordt opgave gedaan van de hoeveelheden per liter, die gebruikt zijn en deze hoeveelheden wijken duidelijk af van die welke Feenstra in zijn experimenten gebruikte. Nu wordt per liter voor kalium 53 mgr, voor uranium 15 mgr en voor thorium 24 mg opgegeven. Dat scheelt voor alle middelen ongeveer de helft. Merkwaardig is dat ze niet aangeven hoe ze aan deze getallen komen. Ook wordt nergens vermeld in deze stukken hoe de stralingsdoses bepaald zijn. Ze zijn zich er wel bewust van, dat dit geringe hoeveelheden zijn en spreken over een *oligo-dynamische werking*.

Dan gaan ze verder en ze zeggen, dat, wanneer de radio-actieve krachten aansprakelijk zijn voor wat er gebeurt, het niet de α -stralen kunnen zijn, omdat kalium slechts β - en γ -stralen uitzendt. Dat is in tegenspraak met de bevindingen van Feenstra eerder, toen hij het uranium zuiverde van uranium-X, dat juist β - en γ -stralen uitzendt, waarbij alleen uranium overbleef dat α -stralen uitzendt. Hij zag toen geen verschil (zie het vorige hoofdstuk).

De volgende redenering moeten we goed vasthouden,:

Ook is er tijd mee gemoeid, bij uranium, thorium en radium, van enkele minuten tot een uur. Dit wijst op een secundaire invloed.

Er moet dus nog iets anders zijn. Dat bleef hen bezighouden, want jaren later wordt er over enzymen, het automatische en automatinogeen, als intermediair gespeculeerd.⁶⁹

Vervolgens worden de “balancerings” van Loeb en het werk van Ringer terzijde geschoven:

Uit de vervangbaarheid van kalium door andere elementen in radio-actieve doseering, volgt, de balanceering ter zijde latend, omdat zij evengoed voor het calcium en het natrium geldt, dat de radio-actieve eigenschap mogelijkerwijs het wezen van de onderhavige werking zou kunnen uitmaken.

Dat gaan ze nu bewijzen door het hart van buiten af te bestralen met een mesothorium en een radium preparaat.

Aanvankelijk gebeurt niets bijzonders, maar na verloop van verschillend langen tijd hervat het hart zijn beweging. Verwijdert men het radio-actieve praeparaat, dan gaat het kloppen door, niet onbepaalde tijd evenwel. Men kan natuurlijk ook, wanneer het kloppen is hervat, het radiactieve praeparaat ter plaatse laten. Ook dan eindigt na eenigen tijd de beweging, om na verwijdering van het praeparaat van zelf weer terug te keeren.

⁶⁹ In het vorige hoofdstuk heb ik over het kaliumeffect gehad in deze omstandigheid (door destructie vanwege de toxiciteit of het wegvangen van calcium). Dat kan hier ook een van de verklaringen zijn. (kjs)

Ze hebben dus te maken, zeggen ze, met twee soorten stilstand bij deze uitwendige bestraling, één door een tekort en één door overmaat. Ze vonden daar een middel voor om hiertussen te onderscheiden. Ze gaven een normale vloeistof van Ringer, dus met kalium.

In het geval dat erin het orgaan een overmaat is van radio-activiteit of zelfs ook slechts een passende hoeveelheid, staat het hart terstond, nadat de oplossing van Ringer toegang heeft verkregen, stil. Is er een te kort, dan nemen de misschien reeds kwijnende hartkloppingen door toevoer van de oplossing van Ringer plotseling toe en blijven voor onbepaalde tijd aanwezig.

Ze noemen dit een paradoxaal gedrag.⁶⁹

In het vorige hoofdstuk hebben we ons afgevraagd hoe het hart steeds weer op gang werd gebracht, omdat daar niet over werd gesproken. In dit artikel blijkt dat men o.a. mechanische prikkels gebruikte. Verder vroegen wij ons af waarom er geen observaties waren over de aard van de contracties, zoals Ringer zo nauwkeurig beschreef. Hier blijkt dat die er wel degelijk waren, maar meer als mislukkingen geregistreerd werden.

Eigenlijke mislukkingen hebben wij niet te vermelden. Op 34 proeven komen slechts een paar voor, waarin de herleving der beweging door straling in gebrekkige vorm (groepvorming) plaats had. En dit betrof harten in overdreven tonus.

Dit is wat Ringer beschreef als het calciumeffect, met verlenging van de diastolische dilatatie en pseudo-tetanus. En dit wordt opgeheven met een passende hoeveelheid kalium, constateerde hij.

Verder:

Ook calciumloze vloeistof van Ringer geeft stilstand en dit wel zeer snel. Een op eenvoudige wijze tot rust gebracht hart herneemt zijn beweging door bestraling niet (in geen 1¹/₂ uur bijv.).

En dit is wat Ringer waarnam als stilstand in diastole bij calciumvrije vloeistof. Er wordt in al deze artikelen niet naar gerefereerd. Wanneer ze dit hart, dat in calciumloze vloeistof bestraald is laat doorstromen met kaliumloze vloeistof, dus wanneer er weer calcium bijkomt, dan gaat het hart weer kloppen, maar niet als de volledige vloeistof van Ringer wordt ingestroomd. Dan staakt het hart onmiddellijk. Ook dit lijkt sterk op het antagonistische effect van kalium en calcium dat zo uitvoerig beschreven is door Ringer.

Ze hebben een andere verklaring:

Wij verklaren dit door te veronderstellen, dat zich tijdens de bestraling, onafhankelijk van het calciumgemis en onafhankelijk van het gelijktijdig aanwezige normale kalium een secundaire werking openbaart, die wij met den naam secundaire radio-activiteit willen aanduiden.

Een niet zo voor de hand liggende verklaring. De onderzoekers lijken gepreoccupeerd met hun theorie. Een meer voor de hand liggende verklaring werd hun door Ringer aangereikt.

Conclusie:

Zelfs Zwaardemaker verwonderde zich over de aanpak van het onderzoek door Feenstra, maar hij gaat graag mee in de verdere uitwerking van zijn gedachtegang. Hij heeft dit alles zelf

aangereikt. De aanleiding voor dit onderzoek, de hypothese, werd aanvankelijk helemaal niet genoemd. Nu begrijpen we waarom de moleculaire concentraties aangepast werden, maar hoe die concentraties precies werden vastgesteld wordt niet verteld. Er wordt ook niet beschreven hoe de doses metingen van de radioactiviteit zijn gebeurd. De meest voor de hand liggende verklaringen blijven de onderzoeken van Ringer. De vraag blijft bestaan of de oorspronkelijke artikelen van Ringer wel gelezen zijn.

Hoofdstuk 5. Periode van consolidering 1917-1920

Het eerste jaar, 1916, was afgesloten met een publicatie in het *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* als standpuntbepaling in de zekere verwachting dat de speculatieve gedachten over het onderwerp niet alleen een vruchtbaar wetenschappelijk uitzicht boden, maar ook nieuwe concepten in de fysiologie en geneeskunde.

Het werd inderdaad een productieve periode in wetenschappelijk opzicht. Het onderwerp werd met veel creativiteit aangepakt. Zo verschenen er in 1917 vijf mededelingen aan de vergadering van de KNAW. Op 24 februari 1917 deelde Zwaardemaker mee, dat als hij kalium en uranium tegelijkertijd in halve hoeveelheden gaf, het hart stilstand.⁷⁰ Hij ging dat ook met andere radioactieve stoffen na en kwam tot de conclusie dat zware elementen (α -straling) in combinatie met lichte elementen (β - en γ -straling) het hart stil doen staan, maar dat zware elementen onderling gecombineerd kunnen worden zonder dat het hart tot stilstand komt en dat dit *mutatis mutandis* geldt voor de lichte elementen. Hij vond dit paradoxaal verschijnselen noemde het paradoxon I (hij zal er nog twee beschrijven).

Zo'n zelfde soort relatie constateerde hij tussen het bestralen van het hart en radioactieve stoffen (radium en mesothorium) in de doorstromingsvloeistof van het hart.⁷¹ Die bestraling gedroeg zich als lichte elementen en dat effect noemde hij paradoxon II. Ook continue elektrische prikkeling van het hart gedroeg zich als licht element ten opzichte van de doorstromingsvloeistof.⁷²

In september volgde een beschrijving van een nog merkwaardiger verschijnsel.⁷³ Wanneer de kleurstof fluoresceïne wordt toegevoegd aan de doorstromingsvloeistof zijn er veel geringere doses van de radioactieve stof nodig. Hij ontdekte tegelijkertijd dat zomer- en winterkikkers verschillend reageren.⁷⁴ Zomerkikkers hebben veel minder radioactieve stof nodig om het hart weer kloppend te krijgen. Hij zag overeenkomsten met de werking van fluoresceïne. Zwaardemaker ging de doses aanpassen aan het seizoen. Het is de vraag of dat wetenschappelijk gezien juist was, temeer omdat hij de dosis aanpaste als het experiment niet volgens plan verliep, met het argument dat hij zich misschien vergist had in het seizoen (bv een verlate zomer).

De vijfde mededeling van dat jaar ging over het effect van caesium op de hartactie.⁷⁵ Caesium komt chemisch gezien uit dezelfde groep als kalium en rubidium. Hoewel radioactiviteit nooit was aangetoond van dit metaal, vroeg Zwaardemaker zich toch af, mede op instigatie van Buchner, radiochemicus in Amsterdam, of caesium misschien biologisch radioactief was. Hij kwam tot de conclusie dat caesium dezelfde werking op de hartactie heeft als kalium en rubidium en beschouwde het dus als biologisch radioactief. Hij verwees naar Ringer en

⁷⁰ H. Zwaardemaker, "On the Analogy between Potassium and Uranium When Acting Separately in Contradistinction to Their Antagonism When Acting Simultaneously" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1917).

⁷¹ H. Zwaardemaker, "Distance-Relations in the Effects of Radium-Radiation on the Isolated Heart," (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1917).

⁷² H. Zwaardemaker and M den Boer, "On the Behaviour of the Uranium-Haert Towards Electric Stimulation" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1918).

⁷³ H. Zwaardemaker, "A Contribution Regarding the Shifting of Radio-Active Equilibria under the Influence of Fluorescein" (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1918).

⁷⁴ Zwaardemaker deed voorkomen alsof hij dit verschil als eerste opmerkte. Maar Ringer hield er met zijn proeven rekening mee en noteerde steeds in welke maanden de proeven plaatsvonden.

⁷⁵ H. Zwaardemaker, "On Caesium-Ions and Cardiac Action," (paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam, 1918).

beweerde dat diens onderzoek zijn bevindingen zou ondersteunen. Dat is onjuist, want Ringer had gezegd:

*Caesium, in spite of its close chemical affinity to potassium, differs considerably from potassium.*⁷⁶

Het jaar werd afgesloten met wederom een overzichtsartikel in het NTvG om de geneeskundige achterban in Nederland op de hoogte te brengen van de resultaten.⁷⁷ Hij geeft hierin nog aan dat de grootste hoeveelheid kalium in gebonden vorm in de cel zit, met name in de spiercel, de rode bloedlichaampjes en de perifere zenuwen en dat het kalium ion van binnenuit, vrij diffunderend zijn werk doet. Hij beseft zich dat het waarschijnlijk zo niet kan werken met radioactieve vervangers als uranium, maar

De zeer enkele sterk radioactieve atomen, waarom het hier gaat, zullen ook niet in de spiercellen behoeven binnendringen. Zij kunnen zeer wel tegen de buitenvlakte der cellen geadsorbeerd blijven en zich toch in het inwendige der spierelementen doen gelden.

Ook zegt hij nu dat uit de hartspiercellen weliswaar kalium kan diffunderen in de doorstromingsvloeistof, maar hij acht dit te weinig om bijvoorbeeld bij kaliumloze doorstromingsvloeistof van invloed te kunnen zijn. Hij zit er een beetje mee, want,

Wanneer men van al deze zeer opmerkelijke dingen een verklaring wil geven, is dat zeker niet gemakkelijk.

Zeker niet als hij zich realiseert dat de grote hoeveelheid gebonden kalium in de spier ook z'n radioactiviteit kan laten gelden, maar hier vindt hij de wat gezochte oplossing dat men zich op grond van histologische verhoudingen (Macallum's localisatie van het kaliumdepot in de dubbelbrekende banden van de spiercellen en Langley's⁷⁸ receptoire substantie)

de zetel der automatie en de blijvende kaliumreserve door een bepaalde afstand gescheiden moet voorstellen.

Hij stelt zich daarbij voor dat de colloïdale materie, die in oplossing wordt gehouden door een elektrische dubbellaag, steeds van nieuwe elektriciteit zal worden voorzien door kalium en zijn vervangers, die ioniserende straling uitzenden. Maar, zegt hij, het laat zich moeilijk gissen hoe die onmiddellijke werking is van het indringen der geladen projectielen in de sole-gel, die wij ons de zetel der automatie voorstellen. Hij vergelijkt dit proces met een katalysator.

Ook elders verschenen oorspronkelijke publicaties en overzichtsartikelen, maar tot 1920 gaf Zwaardemaker elk jaar een overzicht van de stand van zaken in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. We houden deze artikelen als leidraad aan.

⁷⁶ Ringer, "An Investigation Regarding the Action of Rubidium and Cesium Salts Compared with the Action of Potassium Salts on the Ventricles of the Frog's Heart."

⁷⁷ H. Zwaardemaker, "Kalium-Ion En Hart-Automatie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 61 (1917).

⁷⁸ Zie hoofdstuk 1

In 1918 luidde de titei “ De radio-actieve evenwichten”.⁷⁹ Hij geeft een overzicht van de zaken, die wij reeds behandeld hebben. Daarbij valt op, dat hij nu meer aandacht gaat besteden aan de vorm van de registraties van de contracties van het hart. Ringer noteerde dat nauwkeurig, maar Zwaardemaker en Feenstra deden afwijkende curves af als mislukkingen, zoals we eerder hebben gezien. Nu heeft hij het over het calcium dat mogelijk de oorzaak van die contracties is, maar hij legt geen relatie met Ringer en laat het min of meer bij een constatering. Voor het eerst toont hij ook enige reserves. In kleine letterdruk maakt hij gewag van een drietal problemen:

- Allereerst is de hoeveelheid radio-aequivalentie van kalium eigenlijk relatief klein vergeleken met uranium. Maar dat verklaart hij met de grotere “vis viva”(kinetische energie) van het kalium-ion, dat dan met een heftiger stoot een krachtiger prikkel geeft.
- Verder blijft het vreemd dat de grote opslag van vastgebonden kalium in de spiercel geen werkzaamheid zou hebben. De vroegere verklaring, die hij ervoor gaf, namelijk dat er een zekere afstand is tussen de receptoire substantie en spiercel, bevat hem niet. Hij oppert de mogelijkheid dat het samenhangt met de plotseling invallende energie van het mobiele kalium-ion en de gelijkmatige werking van het gebonden kalium.
- Eigenlijk is het ook vreemd, dat er ‘s zomers en ’s winters verschillen zijn, zoals dat ook het geval is bij wisselende calciumgehalten, bij fluoresceïne e.a. terwijl de radio-aequivalent dosis vast en onveranderlijk gedacht moet worden. Hij lost dit op door te zeggen dat het aan de oppervlakte der cellen geadsorbeerde ion bepalend is en niet het vrije ion in de vloeistof. Die adsorptieverhoudingen kunnen ’s zomers en ’s winters verschillen.

Het artikel uit 1919, getiteld “Radiobiologie”, staat bol van zelfvertrouwen en ad hoc hypothesen. Ondersteund door een nu aangehaald artikel uit 1912 over de gunstige effecten van bestraling en emanatie op de plantengroei haalt Zwaardemaker zijn onderzoek met Feenstra uit 1916 nog eens aan. Met trots zegt hij;

Met deze onderzoekingen is de nieuwe aera ingeluid, waarin zal blijken, dat de radioactiviteit allerwege opbouwend werkzaam is.

Dit, zoals men hieruit moet concluderen, grootse onderzoek is “*met behulp van een aantal gewaardeerde medewerkers in allerlei richtingen uitgebreid en het staat op dit oogenblik vast, dat er bepaalde organen zijn, die voor hun normaal functioneren een radioactief element behoeven: hart, vaatmusculatuur, skeletmusculatuur, vaatendotheel en glomerulusepitheel.* Er is een nieuw feit te vermelden, namelijk dat het afgelopen jaar geconstateerd is dat een zeker aantal kikkerharten ook bij volledige kalium onttrekking blijven doorkloppen. Hij spreekt van abnormale harten die veel diffundeerbaar kalium binnen de cel verzamelen, waardoor de automatie voor onbepaalde tijd kan voortduren.”⁸⁰ Hij ontwikkelt nu ook de theorie dat straling er voor zorgt dat kalium-ionen uit het gebonden kaliumdepot in de spiervezel wordt vrijgemaakt: dat verklaart ook de betekenis van dat depot.

In 1920 kwam de derde druk van zijn leerboek der physiologie⁸¹ uit. Zonder enig voorbehoud worden hierin zijn inzichten als vaststaand weergegeven. Onder de zes voorwaarden voor de hartautomatie(temperatuur, druk, voedingsvloeistof, zuurgraad en zuurstof) wordt als zesde opgegeven:

⁷⁹ H. Zwaardemaker, "De Radio-Actieve Evenwichten," *Ned Tijdschr Geneeskd* 62 (1918).

⁸⁰ Weer moeten we zeggen dat het eigenlijk een calcium effect is(kjs). Zie ook voetnoot 62

⁸¹ Zwaardemaker, *Leerboek Der Physiologie*.

De aanwezigheid in de circulatievloeistof van een vrij diffunderend radioactief bestanddeel. In het normale bloed fungeert het kalium als zoodanig, maar onder kunstmatige verhoudingen kan elk ander radio-actief atoom er toe dienen, hetzij in ionvorm of opgenomen in een colloïdaal complex.....

Hij refereert naar onderzoeken met Benjamins, Feenstra en Grijns⁸² over bestraling van buitenaf om zijn bewering te staven.

Concluderend kunnen we zeggen dat in deze jaren van consolidatie het theoretisch bouwwerk van de bioradioactiviteit steeds verder werd uitgebreid. Maar de constructie moest vaak aangepast worden met hypothetische versterkingen, die soms de stevigheid misten om de vele verdiepingen te dragen. Er kwam dus ook kritiek.

⁸² De man van de beri beri. Later hoogleraar in Wageningen.

Hoofdstuk 6. Kritische collegae. Voor- en tegenstanders.

In het nummer van 20 november 1920 van de *Journal of General Physiology* verschenen twee artikelen van de familie Loeb. Het eerste artikel is van Robert Loeb⁸³, de zoon van de in de wereld van de fysiologie zeer bekende Jacques Loeb. Hij stond aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan en richtte in dit artikel de pijlen op Zwaardemaker. Diens bewering dat de werking van kalium op radioactiviteit berust is van zo'n groot belang, dat hij het gerechtvaardigd vindt dit te testen op andere fysiologische processen. Het was al bekend dat de eieren van de zee-egel zich niet ontwikkelen in kaliumvrij zeewater en dat rubidium en caesium als vervangers van kalium konden dienen. Loeb gaat nu het effect na van dat caesium en van radioactieve stoffen op dit proces. Zijn conclusie is dat het caesium, dat overigens niet radioactief is, het kalium wel kan vervangen, maar thorium en uranium niet. En deze radioactieve stoffen werken ook niet antagonistisch ten opzichte van kalium. Hij licht het een en ander toe met de opmerking, dat een hart dat stilstaat in een kaliumloze oplossing ook weer op gang gebracht kan worden zonder gebruik te maken van de theorie van radioactiviteit van kalium. Dit alles zal niet zonder medeweten van zijn vader geschreven zijn, die in een aansluitend artikel⁸⁴ van hetzelfde nummer van de *Journal* de bewering van zijn zoon aanhaalt dat radioactiviteit als verklaring niet nodig is. Hij ziet het als een puur chemische werking, gebaseerd op de plaats van deze stoffen in het periodiek systeem. De werking is namelijk afhankelijk van de elektronen in de buitenste schil en Li, Na en K, Rb, Cs behoren allemaal tot dezelfde groep in het periodiek systeem, waarbij de subgroep Li en Na fysiologisch een andere werking tonen dan de rest, waarschijnlijk samenhangend met de grootte en vorm van het ion. Het antagonistische karakter van die stoffen heeft daar mee te maken.

Op 17 december 1920 werd de *Zesde vergadering van Physiologen* gehouden in het Fysiologisch Laboratorium der Vrije Universiteit in Amsterdam. Zwaardemaker en meerdere van zijn medewerkers hielden daar een voordracht:

C.E.Benjamins over Slokdarm-bewegingen en radioactiviteit.

T.P.Feenstra over Balanceering en radioactiviteit.

H.Zwaardemaker over Sensibilisatie voor radio-activiteit door hormonen.

H.Zeehuisen over de Sensibiliseering van het kalium door nicotine.

Maar er was nog een spreker, ene Libbrecht⁸⁵, een Belg, die het onderwerp van de radioactiviteit aansneed in een kritisch commentaar,. De voordracht luidde "De paradoxen van Zwaardemaker". Eerder had hij in een artikel in de *Archives Internationales de physiologie* deze kritiek al kenbaar gemaakt, maar nu bracht hij hem in de hol van de leeuw. Hij begint met te zeggen dat de proeven van Zwaardemaker misschien wel zullen kloppen, maar als Zwaardemaker daaruit concludeert:

Tout bien considéré, on a donc trouvé dans ces trois dernières années, un grand nombre de fonctions vitales dont la radio-activité est la cause ou pour lesquelles, elle a du moins une importance capitale

Dan kan hij daar niet mee accorderen. Uit eigen onderzoek komt hij, wat de paradoxen betreft tot andere conclusies. Hij ziet de paradoxen van Zwaardemaker ook onder andere

⁸³ Robert F. Loeb, "Radioactivity and Physiological Action of Potassium," *J. Gen. Physiol.* 3, no. 2 (1920).

⁸⁴ Jacques Loeb, "Chemical Character and Physiological Action of the Potassium Ion," *J. Gen. Physiol.* 3, no. 2 (1920).

⁸⁵ Assistent van Noyons te Leuven.

omstandigheden verschijnen dan waar er sprake was van een antagonistische werking tussen α - en β -deeltjes. Hij geeft enkele voorbeelden en geeft als zijn mening dat het een en ander berust op het bereiken van een nieuw evenwicht zoals bijvoorbeeld wordt waargenomen bij erythrocyten in een hypertone oplossing.

De reactie van Zwaardemaker hierop spreekt boekdelen. Hij begint ironisch door te zeggen:

Het is gelukkig, dat de heer Libbrecht den vinger juist op het paradoxon heeft gelegd, omdat het radio-physiologisch paradoxon de sleutel tot de heele geschiedenis is.

Maar vervolgt op dicterende toon:

Het paradoxon van den heer Libbrecht heeft er niets mee te maken. Er zijn veel paradoxa in de wereld en dat is er een van. Dus dit is geen kwestie. Alleen zij opgemerkt, dat de heer Libbrecht zijn paradoxon moet toetsen, zoo als wij het onze.

Hij legt uit hoe hij te werk is gegaan ten aanzien van de vele zaken, die wij hier besproken hebben. En dan:

En in het fantasiegebouw, dat misschien op onsolide grondslagen staat, neemt dit verschijnsel nu zijn plaats in. Onder de velen, die twijfelen, is ook Loeb, maar bij de proeven van Loeb gaat het om de doorgankelijkheid van de eieren en niet om radioactiviteit..... Hij moet zich misschien verontschuldigen over het feit, dat hij het gebouw zo hoog optrekt, en nu zelfs de hormonen er inhaalt en hoe hij hoopt, dat de opmerkingen van de heer Libbrecht mede een aanleiding zullen zijn tot het versterken van de grondslagen.

Hier spreekt een drager van het gezag. En als professor Noyons uit België nog opmerkt, dat een zijner medewerkers heeft aangetoond, dat bij vagusprikkeling een hart dat stilstaat op kaliumloze Ringer, voor enige ogenblikken weer begint te contraheren,, dus zonder radioactiviteit, antwoordt Zwaardemaker “ *Dat is echte radioactiviteit*”.

Clark, onderzoeker aan het Pharmacological Department van University College in Londen, schreef in 1921:

*Rubidium acts as a perfect substitute to potassium in all of the isolated tissues examined; caesium acts as an imperfect substitute; thorium and uranium do not act as substitutes to potassium, but they act as irritants to the frog's heart and will induce automatic beats in hearts arrested by lack of potassium.*⁸⁶

Hiermee zegt hij, dat de zware elementen, zoals Zwaardemaker die noemt, eigenlijk alleen maar als een prikkel werken om het hart op gang te brengen, zoals dat ook elektrisch of mechanisch kan gebeuren. En dat caesium anders werkt dan Zwaardemaker beschreven heeft. Dat was tegen het zere been van Zwaardemaker, die in de Journal of Physiology aldus samengevat reageerde:

The failure of Clark to confirm Z's. results is due to the former overlooking the facts (1) that the amount of U required for effective substitution of K is not the same in summer and in

⁸⁶ A. J. Clark, "The Mode of Action of Potassium Upon Isolated Organs," *J Pharmacol Exp Ther* 18, no. 6 (1921). Alleen gelezen als abstract, moeilijk te verkrijgen artikel(kjs)

winter frogs, and (2) that the amount of Ca has great influence. "Radioactivity and not a disturbed ionic balance is the strict condition for automaticity."⁸⁷

In 1926 verscheen er een publicatie uit het Physiologischen Institut der Universität Berlin van een zekere Niederhoff. Deze onderzoeker had de experimenten van Zwaardemaker herhaald en kwam tot de conclusie, dat het niet waarschijnlijk was, dat de invloed van kalium op de hartslag door radioactiviteit overgebracht werd.⁸⁸

Tot de medestanders van Zwaardemaker mogen we in ieder geval de medewerkers rekenen. Daar waren allereerst Benjamins en Gunzburg. Benjamins was KNO arts in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht. Hij werd later hoogleraar KNO te Groningen. Gunzburg was tijdelijk privaattoecent bij Zwaardemaker en werd later hoogleraar in Antwerpen, alwaar hij ook directeur was van een Zander instituut. Verder Grijns, die het onderzoek van Eijkman over beri-beri heeft voortgezet en hoogleraar te Wageningen was.

Dan waren er de promovendi, die aan het onderzoek zijn gezet en de materie van diverse kanten belicht hebben (Jolles⁸⁹, Lely⁹⁰, Streef⁹¹, Detmar⁹², den Boer⁹³, Feenstra⁹⁴, Jannink⁹⁵, Levend⁹⁶, Halbertsma⁹⁷, de Raad⁹⁸, Slooff⁹⁹, Zwaardemaker¹⁰⁰, van den Bovenkamp¹⁰¹, Smits¹⁰², Voorstad¹⁰³, Bakker¹⁰⁴, Steijns¹⁰⁵, Wieringa¹⁰⁶, Streef¹⁰⁷, Arons¹⁰⁸, Dishoeck¹⁰⁹, Engelman¹¹⁰, Nijhuis¹¹¹, Mes¹¹² en van Eldik¹¹³)

⁸⁷ H. Zwaardemaker, "The Replacement of Potassium by Uranium in Perfusion of the Heart," *Journal of Physiology* 55 (1921). Moeilijk full text te verkrijgen, alleen samenvatting(kjs)

⁸⁸ P. Niederhoff, "Üben Radioaktive Substanzen Einen Einfluß Auf Die Froschherzautomatie Aus Und Können Sie Das Kalium Ersetzen?" *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 213, no. 1 (1926).

⁸⁹ W.H. Jolles, "Onderzoekingen over Den Invloed Van Sommige Physisch-Chemische En Vitale Voorwaarden Op Het Electrogram Van Het Overlevende Kikvorschhart" (1916).

⁹⁰ J W Lely, "De Invloed Van Radio-Actieve Stoffen En Vrije Bestraling Op Den Vagus Van Het Hart" (1918).

⁹¹ A M Streef, "Colloïdaal Thoriumhydroxyde Als Kaliumvervanger in De Vloeistof Van Ringer" (1918).

⁹² H C A Detmar, "De Invloed Der Alkalimetalen Op Den Radio-Actieven Evenwichtstoestand Onderzocht Aan De K.U.-Lijn" (1919).

⁹³ M den Boer, "De Prikkelbaarheid Van Het Hart Tijdens Doorstroming Met Vloeistoffen Zonder En Met Radio-Actief Element" (1921).

⁹⁴ T P Feenstra, "Ionenbalanceering" (1921).

⁹⁵ Engbert Helmich Jannink, "De Invloed Van Het Kalium Op De Beweging Van Den Darm" (1921).

⁹⁶ W H Levend, "Over Colloïdaal Ionium-Hydroxyde En Hartautomatie" (1921).

⁹⁷ K T A Halbertsma, "De Vasomotorische Prikkelbaarheid Onder Invloed Van Radio-Actieve Elementen En Hormonen" (1922).

⁹⁸ H de Raad, "Uterusbewegingen En Radio-Activiteit" (1922).

⁹⁹ J P Slooff, "Het Ventrikel Electrogram Van Kikvorsch En Aal Onder Invloed Van Radio-Actieve Atomen" (1922).

¹⁰⁰ J B Zwaardemaker, "Myogene Harteigenschappen En Radio-Activiteit" (1922).

¹⁰¹ G J van den Bovenkamp, "Desensibilisatie Van Het Hart Voor Bètastralen" (1923).

¹⁰² E Smits, "Caesium En Hart" (1923).

¹⁰³ J N Voorstad, "Alpha-Stralen En Hartwerking" (1923).

¹⁰⁴ Baltus Bakker, "De Automatische Bewegingen Van Den Oesophagus En Radio-Activiteit" (1924).

¹⁰⁵ M J E M Steijns, "De Invloed Van Calcium Op De Kracht Van Het Hart" (1924).

¹⁰⁶ Annes Johan Wieringa, "Emanatie En Hart" (1925).

¹⁰⁷ G.M. Streef, "Quantitatieve Bepalingen Betreffende Kalium En Zijn Radio-Actieve Vervangers in Het Hart" (1926).

¹⁰⁸ Philip Arons, "Hartautomatinen" (1927).

¹⁰⁹ Hendrikus Adrianus Ewout Dishoeck, "Normalisatie Van Het Mechanogram Van Het Alphahart Door Caesium" (1927).

¹¹⁰ Cornelis Alphonsus Theodorus Engelman, "Sensibilisatie Van Het Hart Voor Uitwendige Radioactieve Bestraling" (1927).

¹¹¹ Herman Johan Nijhuis, "Sensibilisatie En Hartautomatie" (1927).

Meerderen van hen waren al aangesteld als student-assistent. Er zijn enkele hoogleraren uit hen voortgekomen: Streef(Batavia), Slooff(Nijmegen, kindergeneeskunde) en van Dishoeck(Leiden, KNO).

In Nederland heeft verder alleen Hamburger, toen hoogleraar fysiologie in Groningen, zich zij kortstondig met deze materie beziggehouden op verzoek van Zwaardemaker.¹¹⁴ Hij ging het effect na van radioactieve kaliumvervangers op filtratie van glucose door de nieren en constateerde eenzelfde gedrag als kalium in radioequivalente hoeveelheden.

In 1930 publiceerde Polak uit Praag een artikel, waarin hij de bevindingen van Zwaardemaker volledig bevestigt.¹¹⁵ In 1931, na de dood van Zwaardemaker, kwam Scott nog met een artikel, waarin hij tot een andere berekening van de radioactiviteit van kalium komt, maar hij vindt dat geen reden om de theorie van Zwaardemaker af te wijzen.¹¹⁶

Dat neemt niet weg, dat het onderzoek van Zwaardemaker aandachtig gevolgd werd door de wetenschappelijke wereld. Dat blijkt met name uit de voordracht van Zwaardemaker aan het Nobelcomité door meerdere vakgenoten voor zijn werk op het gebied van de bio-radioactiviteit. (zie tabel 4)

Year	Nominator	Nominee(s)	Motivation
1919	Abderhalden ¹¹⁷	Hamburger Sörensen Zwaardemaker	Hamburger: The introduction of physical-chemical problems to physiology, and work on phagocytosis and the permeability of the kidneys. Sörensen: Important studies on proteins. Zwaardemaker: Work on the role of potassium in the organism.
1923	Eijkman ¹¹⁸	Zwaardemaker	Work in the area of radio-physiology.
1928	Mansfeld ¹¹⁹	Loewi Zwaardemaker	O. Loewi: The discovery of the humoral transmission to the heart from the vagus nerve. H. Zwaardemaker: Work on radioactivity as an energy source for physiological reactions.
1930	Bolk et al ¹²⁰	Zwaardemaker	Work on bio-radioactivity.
1930	Bouman et al ¹²¹	Zwaardemaker	Work on bio-radioactivity.
1930	Heringa et al ¹²²	Zwaardemaker	Work on bio-radioactivity.

Tabel 4 Bron: Nobel prize.org

¹¹² L. Mes, "Rectum-Automatisme En Radio-Activiteit" (1928).

¹¹³ Johannes Hendrik van Eldik, "Over Hartautomatinen Bij Het Zoogdierhart" (1929).

¹¹⁴ H.J. Hamburger, "Het Gedrag Der Nieren Tegenover Glucose," *Ned Tijdschr Geneesk* 62 (1918).

¹¹⁵ E. Polák, "Über Den Einfluß Radioaktiver Strahlungen Auf Die Automatische Tätigkeit Des Froschherzens Mit Besonderer Rücksicht Auf Die Wirkung Großer Strahlendosen Und Auf Den Antagonismus Der A- Und B-Strahlung," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 226, no. 1 (1931).

¹¹⁶ L.C. Scott, "The Determination of Potassium in Cardiac Muscle and the Presumable Influence of the Beta Radiations on the Rhythm," *J Clin Invest.* 19, no. 4 (1931).

¹¹⁷ Professor Physiologie te Halle, Duitsland

¹¹⁸ prof hygiene, Nobel Laureate med 1929, Utrecht

¹¹⁹ prof experimental pathology and pharmacology, Pécs, Hungary

¹²⁰ Nomination was made jointly in the same letter by the following professors in Amsterdam, NL: L. Bolk, prof anatomy, S. Mendes da Costa, prof syphilidology and dermatology, O. Lantz, prof surgery, F. Ruitinga, prof medicine and laryngology, H. Burger, prof otology, W. M. de Vries, prof pathology, G. van Rijnberk, prof physiology, K.H. Bouman, prof psychiatry and neurology, W.P.C. Zeeman, prof ophthalmiatrics, W. Noordenboos, prof surgery, E. Laqueur, prof pharmacology, A.H.M.J. van Rooy, prof obstetrics and gynecology, B. Brouwer, prof neuropathology, J.J. van Loghem, prof hygiene and bacteriology, G.C. Heringa, prof histology, C.C. de Lange, prof pediatrics.

¹²¹ idem

¹²² idem

In 1930 werd Zwaardemaker benoemd tot doctor honoris causa aan de Sorbonne te Parijs
Maar ook in Amerika stond hij in de publiciteit, zoals blijkt uit een bericht in Time Magazine van 1929 in het onderstaand kader.

Medicine

Heart Radioaction

Monday, Dec. 09, 1929

Fresh evidence suggesting that the beat of the heart is initiated by radioactive elements in the blood was reported by Professor Charles Christian Lieb of Columbia (pharmacologist) from the researches of Dr.

Hendrik Zwaardemaker, professor emeritus of physiology at the University of Utrecht, Holland. Professor Zwaardemaker took the hearts out of eels and frogs, pumped through them physiological salt solutions.

The hearts beat in vitro half an hour or so, then ceased. Professor Zwaardemaker added small amounts of potassium salt to his solution. The hearts began to beat again. They continued so for 24 hours.

Potassium is weakly radioactive. Other radioactive elements gave the same stimulating results—radium, thorium, uranium, polonium.

Hoofdstuk 7. De laatste jaren.

Op “den kriegsraad, die zo nu en dan in het Physiologisch Laboratorium plaats heeft”, kwam halverwege de jaren twintig de soms waargenomen latentietijd na het toedienen van kathodestrallen ter sprake. Dit bracht een der discussianten op het idee dat er een chemische tussenschakel moest zijn. Benjamins gaf aan die veronderstelde stof de naam “automatine”, terwijl Noyons een verband zocht met de door J. Demoor uit Brussel en L.Haberlandt uit Innsbruck gevonden extractiestoffen, respectievelijk genaamd “substance active” en “Herzhormon”. Dit is ongeveer de weerslag van de eerste alinea’s van een overzichtsartikel, dat na vele jaren stilte in 1927 weer eens verscheen in het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde.¹²³ De bedrijvigheid in het laboratorium was er intussen niet minder om geweest. Meerdere organen (zoals slokdarm, baarmoeder, bloedvaten e.a) waren op hun reactie op radioactieve stoffen getoetst en steeds werden dezelfde positieve uitkomsten geregistreerd. Er waren, met name in de eerste helft van het decennium, veel proefschriften verschenen over het onderwerp en Zwaardemaker had in 1921 een groot essay geschreven, dat in meerdere talen was uitgegeven.¹²⁴

In 1926 verscheen er een vervolg op, waarin de kritische opmerkingen van Libbrecht¹²⁵ verwerkt worden.¹²⁶ Hij lost die kwestie op door over kwantitatieve en kwalitatieve paradoxen te spreken. Ook andere moeilijk te interpreteren bevindingen worden van commentaar voorzien, zoals de vrij lange latentietijd die werd waargenomen als met uitwendige bestraling het hart weer op gang werd gebracht. Hij constateert dat er 2 theorieën overblijven. De eerste theorie luidt dat door ion-vorming onder invloed van uitwendige bestraling receptoren worden geprikkeld. Hij zet deze theorie uiteen in zeven stellingen. De tweede theorie, een neovitalistisch standpunt volgens Zwaardemaker, zegt dat het bij bestraling vrijkomende kalium de balanceringsherstelt, waardoor het hart weer gaat kloppen. Hij kiest voor de eerste theorie, omdat, naar hij meent, het radioantagonisme voldoende argumenten hiervoor levert.

In dit essay zijn al aanwijzingen te vinden, die een “tussenstof” doen vermoeden in zijn gedachtegang. Dat was ook niet toevallig in een tijd waarin de endocrinologie sterk in de belangstelling stond door de ontdekking van insuline in 1921 en Haberlandt en Demoor hun vermoedens op een hormoon van het hart publiceerden. Zwaardemaker komt dus met het automatine¹²³ als chemische stof, dat het hartritme stuurt en dat ontstaat uit een moederstof, het automatinogeen, onder invloed van straling. Als de straling ophoudt kan het hart nog lang blijven nawerken, zodat hij daarbij nog een autokatalytisch proces vermoedt. Ook onderscheidt hij 2 soorten automatinen, namelijk één die door β - en één die door α -straling wordt opgewekt.

In een tweede overzichtsartikel in datzelfde jaar komt hij tot de verrassende overtuiging, dat men alles het gemakkelijkst overziet, wanneer men een neovitalistisch standpunt inneemt, d.w.z.

aan een waar automatisme gelooft, aan een functie, die vanzelf plaats heeft en de chemische stoffen als voorwaarden beschouwt.....Het spreekt vanzelf, dat dit

¹²³ H. Zwaardemaker and Ph. Arons, "Over De Herkomst Van Het Automatine," *Ned Tijdschr Geneeskd* 71, no. 2 (1927).

¹²⁴ H. Zwaardemaker, "Über Die Bedeutung Der Radioaktivität Für Das Tierische Leben," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* (1921).

¹²⁵ Zie vorig hoofdstuk.

¹²⁶ H. Zwaardemaker, "Über Die Bedeutung Der Radioaktivität Für Das Tierische Leben," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* 25, no. 1 (1926).

*soort neovitalisme allerm minst vijandig staat aan de causaliteit.....Men zou op die wijze haast tot een wiskundige beschrijving van hetgeen geschiedt kunnen komen, ware het niet, dat al het levende bewegelijk en veranderlijk is.*¹²⁷

Hiermee lijkt het causale deterministisch denken plaats te maken voor het statistisch determinisme, zoals in de natuurkunde al had plaatsgevonden.

Op 13 juni 1927 hield Zwaardemaker zijn afscheidscollege. Maar zijn geest leefde voorlopig door, want op de 13^e, 14^e en 15^e vergadering van physiologen in de decembermaand van respectievelijk 1927, 1928 en 1929 deden zijn leerlingen, maar ook hijzelf uitvoerige verslag van hun resultaten.

In 1927: Zeehuizen(*Autocatalyse in vitro of in vivo*), Feenstra(geen titel), Mes(*Rectumautomatie en radium stralen*) en Zwaardemaker(*Exogenie of endogenie van de moederstof*)

In 1928: van Eldik(*Automatine en zoogdierhart*), Arons en Westenbrink(*Over het hartautomatine*)

In 1929: Zwaardemaker (mede namens Feenstra)(*Het herstel van door kaliumonttrekking tot rust gebrachte harten, door middel van zeer weeke Röntgenstralen*)

Op vrijdag 19 september 1930 overleed Zwaardemaker. De volgende bijeenkomsten der physiologen werden nooit meer opgeluisterd met verslagen over het onderzoek dat hem de laatste 15 jaar zo had beziggehouden en dat hij de ontdekking noemde, die een nieuwe aera in de geneeskunde en biologie zou inluiden.

In zijn afscheidsrede met de veelzeggende titel "Op den uitkijk" geloofde hij er nog in door te zeggen:

*Ik heb de physiologie in haar vollen omvang onderwezen. Zou ik zoo vermetel mogen zijn mij aan het voorspellen van haar toekomst in vollen luister te wagen? Natuurlijk niet, ik ben daartoe niet bevoegd; maar misschien mag ik op de stukjes terrein, waarop ik zelf voorwaarts schreed, het zoeklicht van het geestesoog werpen, en u zeggen, hoe ik het beloofde land onzer wetenschap daar zie. Aan u, studenten, dan, als gij wilt, het te ontginnen. Een soort testament dus. Ik hoop maar, dat ik u niet louter steenen voor brood geef.*¹²⁸

Maar niemand zette het onderzoek voort. Noyons¹²⁹, vriend, leerling en medewerker, die hem opvolgde als hoogleraar, niet. Feenstra, oogarts te Utrecht, met wie hij het onderzoek begon en tot in het laatste jaar van zijn leven voortzette, niet. Westenbrink, in 1946 benoemd tot hoogleraar fysiologische chemie in Utrecht, met wie hij het automatine onderzocht niet.

¹²⁷ H. Zwaardemaker, "Bestraling Met Weeke Radiumstralen En Automatie," *Ned Tijdschr Geneesk* 71, no. 1 (1927).

¹²⁸ H. Zwaardemaker, "'Op Den Uitkijk'. Afscheidscollege Van Dr. H. Zwaardemaker," *Ned Tijdschr Geneesk* 71 (1927).

¹²⁹ Noyons werd geboren te Utrecht op 7 januari 1878 en is overleden in 1941. Zijn medisch opleiding volgde hij in Utrecht. Van 1912 tot 1927 was hij hoogleraar experimentele fysiologie te Leuven en richtte daar "l'Institut de Physiologie" op. Zijn oratie te Utrecht weigerde hij te houden, zolang niet door de regering voldaan werd aan de belofte van een behoorlijke collegekamer en laboratoriumruimte. G. van Rijnberk, "Een Uitgestelde Oratie," *Ned Tijdschr Geneesk* 72 (1928).

Hoofdstuk 8. Analyse en conclusie

Ce qui aujourd'hui nous paraît d'une importance extraordinaire, demain peut-être sera relégué dans la muse des erreurs, et ce qui aujourd'hui passé inaperçu, peut devenir le point de départ d'une grande découverte.

(Openingsrede Hamburger 9^e Internationaal Physiologencongres, Groningen, 1913)

Zwaardemaker heeft er geen twijfel over laten bestaan dat het idee van de bioradioactiviteit van hem afkomstig was. Het was hem opgevallen dat kalium het enige element in het lichaam is dat radioactieve eigenschappen heeft. Aanvankelijk dacht hij aan een mechanische werking, waarbij een onophoudelijk bombardement van deeltjes naar het binnenste van de cel de sluimerende automatie van het hart (en andere organen) op gang hielp. Later komt hij met fysisch-chemische verklaringen. Hij liet het onderzoek opzetten door een student-assistent (Feenstra), die na moest gaan of andere radioactieve stoffen hetzelfde effect hadden. Alhoewel hij aan de onderzoeksmethoden van Feenstra twijfelde, daagden de positieve resultaten hem uit het onderzoek voort te zetten. Ook in het vervolgonderzoek waren er tegenstrijdige uitkomsten, maar die loste hij op met nieuwe hypothesen (paradoxa) en nieuwe concepten (biologische radioactiviteit).

Het onderzoek bleef geconcentreerd in Utrecht rond zijn medewerkers en promovendi. Het geheel doet denken aan de Franse fysicus Blondlot(1849-1930) uit Nancy, ook een gewaardeerde wetenschapper, lid van de Académie des Sciences, die in 1903 nieuwe stralen ontdekte, de N-stralen. Hij kreeg ervoor de prestigieuze Prix Leconte met een geldbedrag van 50.000 francs, maar een jaar later werden zijn bevindingen ontmaskerd bij een bezoek van de fysicus R.N.Wood van de Johns Hopkins University. Alleen rond Nancy hield de illusie nog enige tijd stand.¹³⁰ Had Jacques Loeb, de tot Amerikaan genaturaliseerde Duitser en tegenhanger van Zwaardemaker, zich misschien mutatis mutandis van deze taak moeten kwijten ten aanzien van het onderzoek naar bioradioactiviteit? De psychologische investering in een ontdekking is vaak zo groot, dat een onderzoeker er zich moeilijk van kan losmaken zonder gezichtsverlies. Hij zal alle moeite doen om gelijk te krijgen, ook als daarmee mogelijk wetten en regels worden geschonden. Dit wil niet zeggen dat Blondlot en Zwaardemaker bedriegers waren. Het waren misvattingen en misvattingen horen thuis in een wetenschappelijk proces.

Zijn er methoden of signalen om in een onderzoeksproject dergelijke misvattingen op te sporen? Deze vraag is vooral belangrijk in de huidige tijd vanwege de hoge kosten van de vaak zeer uitgebreide onderzoeksprojecten.

In de jaren dertig van de vorige eeuw was volgens de Fransman Koyré(1882/1892-1964) wetenschapsgeschiedenis primair ideeëngeschiedenis. Kuhn(1922-1996), die veel aan Koyré ontleend heeft, en tijdgenoten vonden, dat waarneming niet los gezien kon worden van theorie en omgekeerd, maar gaven prioriteit aan de idee(paradigma). Het experiment kreeg minder nadruk. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt meer aandacht gegeven aan sociale

¹³⁰ Klotz, "The N-Ray Affair."

en theoretische interacties rondom het experiment. Het is Peter Galison die in zijn boek "How experiments end" een gedegen analyse van meerdere praktijkvoorbeelden geeft. Galison ziet als belangrijkste bezigheid van de experimentator het scheiden van signaal en ruis. De onderzoeker is er echter nooit zeker van of alle versturende factoren uitgeschakeld zijn. Hij zal proberen uit de veelheid van informatie die signalen op te pikken die passen binnen de voorwaarden (restricties) van de gangbare theorieën, instrumenten en experimenten (zie inleiding).

Kijken we naar het onderzoek van Zwaardemaker, ook een praktijkgeval, dan zien we dat hij zich bewust was van de voorwaarden die door de theorie of het experiment worden opgelegd. Zo werd hij ten aanzien van de globale theorie van het causale determinisme wat minder streng door ruimte te laten voor het eerder door hem verguisde neovitalisme ("het spreekt van zelf, dat dit soort neovitalisme allerminst vijandig staat aan de causaliteit"). Zo'n verzwakking van het fundament van een "dogma" kan een reden zijn om te twijfelen aan de uitkomsten van een onderzoek en het onderzoek te beëindigen. Maar voor Zwaardemaker waren zijn uitkomsten en zijn idee van de werking van radioactiviteit zwaarwegender. Ook ten aanzien van een andere lange termijn restrictie, de eerste hoofdwet der thermodynamica, de conservering van energie, klopten zijn uitkomsten niet.¹³¹ Zijn berekeningen kwamen niet overeen met zijn verwachtingen. En zoals we gezien hebben kwam Scott tot een andere berekening¹³². Om dit probleem op te lossen haalde Zwaardemaker er katalysatoren, sensibilisatoren en het (automatin)ogeen bij, concepten, die we tot middellange voorwaarden kunnen rekenen. En experimenteel stapte hij over van een open, niet-circulatoir systeem (zie fig 2) naar een kringloopsysteem wat de proefopstelling betreft, zoals Haberlandt en Demoor hadden gedaan.¹³³ Dit om de harthormonen, waarvan hij veronderstelde dat ze vrijkomen door bestraling vast te houden in de circulatie. Bij het scheiden van ruis en signaal werden op het niveau van de korte termijn voorwaarden in de beginjaren sommige registraties, die achteraf als een calciumeffect konden worden gezien, als artefacten, dus ruis beschouwd. Dit zijn enkele voorbeelden, waarbij de uitkomsten of de voorwaarden aangepast moesten worden om het onderzoek door te kunnen zetten. De keuze om het onderzoek te beëindigen zou volgens Galison afhangen van diverse factoren, zo schrijft van Lunteren¹³⁴ in zijn recensie van het boek van Galison in 1989, zoals het vertrouwen in eigen vakmanschap, ervaring met bepaalde technieken of apparaten, diverse theoretische vooronderstellingen en verwachtingen, inschatting van andermans experimentele en theoretische resultaten, competitie-elementen, enzovoort. Het zal duidelijk zijn dat er ten aanzien van deze factoren voor Zwaardemaker geen aanleiding was om het onderzoek te stoppen. Onvermoeibaar ging hij door..

Een onderzoeker baseert dus zijn activiteiten en zijn overtuigingskracht, althans voor een groot deel, op bestaande theoretische en experimentele kennis en vraagstellingen. Daarin kunnen fouten zitten, schrijft ook Allchin.¹³⁵ Die theorieën hoeven zich niet te beperken tot het eigen vakgebied, maar kunnen ook andere aandachtsgebieden en algemene levensvragen bestrijken. Zo waren nieuwe bevindingen in de stralenfysica, de radioactiviteit van kalium, voor Zwaardemaker aanleiding om het ontstaan van prikkels in het hart te verklaren (de

¹³¹ H. Zwaardemaker, "Radiobiologie," *Ned Tijdschr Geneesk* 63 (1919). Blz 247 Zwaardemaker, "Über Die Bedeutung Der Radioaktivität Für Das Tierische Leben." Blz390 e.a.

¹³² Scott, "The Determination of Potassium."

¹³³ Zwaardemaker and Arons, "Over De Herkomst Van Het Automatine."

¹³⁴ Frans van Lunteren, "Beslissen in Het Laboratorium," *Kennis en Methode* XIII (1989).

¹³⁵ Allchin, "Error Types."

automatie), een probleem dat in de fysiologie om een verklaring zocht en voor een deel samenhang met de controverse tussen de aanhangers van de myogene en de neurogene theorie van de hartactie.¹³⁶ Daarbij werden er door hem verbanden gelegd naar deelgebieden van de fysiologie, zoals die van het autonome zenuwstelsel, dat net door Langley in de belangstelling was gekomen en de nieuwe inzichten in de colloïd-chemie. Maar in breder verband speelde ook de wetenschaps-filosofische kwestie determinisme versus (neo)vitalisme een rol, zoals we zagen. Filosofen als Duhem, Quine en Putnam hebben benadrukt dat experimenten niet van één enkele hypothese uitgaan, maar van een web van samenhangende opvattingen. En erger nog, dat web bestaat niet alleen uit die opvattingen, maar ook uit een oneindig aantal hulphypothesen. We zagen dit ook bij het onderzoek van Zwaardemaker, waar naast de hypothese van de bioradioactiviteit als oorzaak van automatie er vele hulphypothesen aan te pas kwamen om een meer sluitend beeld te krijgen, zoals de paradoxa, de zomer/winterkikkers, de sensibiliserende stoffen, de hormoontheorie (automatine) e.a.. Ofwel, kort samengevat volgens Duhem: de waarheid van een theorie is geen zaak van kruis of munt.¹³⁷

Passen we een foutenanalyse volgens het schema van Allchin toe op het onderzoeksproject van Zwaardemaker, zoals in de inleiding is besproken, dan kunnen we in alle categorieën onregelmatigheden noteren. Zo zijn er op materieel niveau afwijkende concentraties gebruikt voor de oplossingen en werd er geen opgave gedaan van de dosismetingen op radioactiviteit. Ook was er geen vast laboratoriumpersoneel, maar werd er gebruikt gemaakt van student-assistenten. Op observatieniveau zien we selectieve observaties (theory-ladenness), het ontbreken van controle onderzoeken of (dubbel-)blinde onderzoeken. Op conceptueel niveau zien we een veelheid van hypothesen, die nauwelijks geverifieerd werden, het invoeren van een nieuw concept (biologische radioactiviteit) en op communicatief niveau een verkeerde interpretatie van de literatuur (Ringer), een weinig kritische samenstelling van de onderzoeksgroep¹³⁸ (student-assistenten en promovendi), een (te) groot gezag van Zwaardemaker. Kort samengevat volgens het schema van tabel 1:

- Materieel:
 - afwijkende concentraties
 - geen opgave van de dosismetingen op radioactiviteit
 - geen vast laboratoriumpersoneel, ongetrainde student assistenten
- Observationeel:
 - selectie(theory-ladenness)
 - geen controle onderzoeken
 - geen blinde onderzoeken
- Conceptioneel:
 - veel hulphypothesen, die nauwelijks geverifieerd werden
 - nieuwe concepten, zoals biologische radioactiviteit
- Communicatief
 - verkeerde interpretatie van de artikelen van Ringer

¹³⁶ Er werden heftige discussies over gevoerd, waarbij vooral Cyon een tegendraads standpunt innam. E. von Cyon, "Bei Gelegenheit Der Bekehrung H. E. Hering's Zur Neurogenen Lehre," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 116, no. 10 - 12 (1907), E. von Cyon, "Myogene Irrungen," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 113, no. 3 - 4 (1906).

¹³⁷ Galison, *How Experiments End*.

¹³⁸ Benjamins, later hoogleraar te Groningen, was blijkbaar intensief betrokken bij het onderzoek, gezien zijn vermelding bij de eerste publicatie in het NTVG. In zijn levensbericht wordt van hem gezegd: "Het karakter van Benjamins was niet zoo, dat hij zich lang tot één onderwerp kon bepalen om dit tot in al de finesses te bestudeeren". Eelco Huizinga, "C.E. Benjamins, 13 Juli 1873- 5 Februari 1940," *Ned Tijdschr Geneeskde* 84, no. I (1940).

- weinig kritische onderzoeksgroep
- (te) groot gezag van Zwaardemaker

De geschiedenis van het onderzoeksproject over bioradioactiviteit is op zich heel bijzonder. Vijftien jaren hebben er vele mensen aan gewerkt in de volle overtuiging van de haalbaarheid ervan. De relatief weinige kritiek werd meer dan eens gecompenseerd door grote waardering uit de wetenschappelijke wereld. Zo waren er de goed ontvangen voordrachten voor de KNAW en de nominaties voor de Nobelprijs. Die nominaties gebeurden nog in het laatste levensjaar van Zwaardemaker. Het maakt het zo merkwaardig, omdat niemand het onderzoek heeft voortgezet. Was de geloofwaardigheid van het onderzoeksproject toch minder dan het zich liet aanzien onder het gezag van Zwaardemaker? Deze retorische vraag geeft het antwoord. That's *how experiments **may** end.*

Referenties.

- Hugh Aldersey-Williams, *Findings: Hidden Stories in First-Hand Accounts of Scientific Discovery* (Norwich: Lulox, 2005), viii, 280 p.
- Douglas Allchin, "Error Types," *Perspectives on Science* 9 (2001), 38-58.
- Garland E Allen, "Life Sciences in the Twentieth Century," *History of Science Society Newsletter* 17 (1988).
- Philip Arons, "Hartautomatinen," 1927.
- Baltus Bakker, "De Automatische Bewegingen Van Den Oesophagus En Radio-Activiteit," 1924.
- E. Bauereisen, "Carl Ludwig as the Founder of Modern Physiology," *Physiologist* 5 (1962), 293-299.
- M den Boer, "De Prikkelbaarheid Van Het Hart Tijdens Doorstroming Met Vloeistoffen Zonder En Met Radio-Actief Element," 1921.
- G J van den Bovenkamp, "Desensibilisatie Van Het Hart Voor Bètastralen," 1923.
- A. J. Clark, "The Mode of Action of Potassium Upon Isolated Organs," *J Pharmacol Exp Ther* 18 (1921), 423-447.
- E. von Cyon, "Bei Gelegenheit Der Bekehrung H. E. Hering's Zur Neurogenen Lehre," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 116 (1907), 607.
- , "Myogene Irrungen," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 113 (1906), 111.
- H C A Detmar, "De Invloed Der Alkalimetalen Op Den Radio-Actieven Evenwichtstoestand Onderzocht Aan De K.U.-Lijn," 1919.
- Hendrikus Adrianus Ewout Dishoeck, "Normalisatie Van Het Mechanogram Van Het Alphahart Door Caesium," 1927.
- J.W. Duyff, "Het Aandeel Van Nederland in De Vooruitgang Der Geneeskundige Wetenschap Van 1900 Tot 1950. Physiologie," *Ned Tijdschr Geneeskd* 96 (1952), 126-130.
- W Einthoven, "Het Vijfde Internationale Physiologen-Congres Te Turijn," *Ned Tijdschr Geneeskd* 45 (1901), 1090-1105.
- Johannes Hendrik van Eldik, "Over Hartautomatinen Bij Het Zoogdierhart," 1929.
- Cornelis Alphonsus Theodorus Engelman, "Sensibilisatie Van Het Hart Voor Uitwendige Radioactieve Bestraling," 1927.
- T P Feenstra, "Ionenbalanceering," 1921.
- , "A New Group of Antagonizing Atoms I. Meeting, April 28, 1916," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1917.
- , "A New Group of Antagonizing Atoms II. Meeting May 27, 1916," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1917.
- Peter Louis Galison, *How Experiments End* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).
- G. Grijns, "In Memoriam H. Zwaardemaker," *Ned Tijdschr Geneeskd* 74 (1930), 4752-4755.
- K T A Halbertsma, "De Vasomotorische Prikkelbaarheid Onder Invloed Van Radio-Actieve Elementen En Hormonen," 1922.
- H.J. Hamburger, "Het Gedrag Der Nieren Tegenover Glucose," *Ned Tijdschr Geneeskd* 62 (1918), 943-953.
- , "Vierde Internationaal Physiologen-Congres Te Cambridge," *Ned Tijdschr Geneeskd* 42 (1898), 873-876.
- Eelco Huizinga, "C.E. Benjamins, 13 Juli 1873- 5 Februari 1940," *Ned Tijdschr Geneeskd* 84 (1940), 498-501.
- Engbert Helmich Jannink, "De Invloed Van Het Kalium Op De Beweging Van Den Darm," 1921.

- W.H. Jolles, "Onderzoekingen over Den Invloed Van Sommige Physisch-Chemische En Vitale Voorwaarden Op Het Electrogram Van Het Overlevende Kikvorschhart," 1916.
- Irving M Klotz, "The N-Ray Affair," *Scientific American* 242 (1980), 122-131.
- J W Lely, "De Invloed Van Radio-Actieve Stoffen En Vrije Bestraling Op Den Vagus Van Het Hart," 1918.
- W H Levend, "Over Colloïdaal Ionium-Hydroxyde En Hartautomatie," 1921.
- Jacques Loeb, "Chemical Character and Physiological Action of the Potassium Ion," *J. Gen. Physiol.* 3 (1920), 237-245.
- , "Einige Bemerkungen Über Den Begriff, Die Geschichte Und Literatur Der Allgemeinen Physiologie," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 69 (1897), 249.
- , "Is the Antagonistic Action of Salts Due to Oppositely Charged Ions?" *J. Biol. Chem.* 19 (1914), 431-443.
- , "The Origin of the Conception of Physiologically Balanced Salt Solutions," *J. Biol. Chem.* 34 (1918), 503-504.
- , "Ueber Den Einfluss Der Werthigkeit Und Möglicher Weise Der Elektrischen Ladung Von Ionen Auf Ihre Antitoxische Wirkung," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 88 (1901), 68.
- , "Ueber Die Bedeutung Der Ca- Und K-Ionen Für Die Herzthätigkeit," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 80 (1900), 229-232.
- Robert F. Loeb, "Radioactivity and Physiological Action of Potassium," *J. Gen. Physiol.* 3 (1920), 229-236.
- Frans van Lunteren, "Beslissen in Het Laboratorium," *Kennis en Methode* XIII (1989), 196.
- Yola de Lusenet, "A Century of *Proceedings*: A Brief History," in *Gems from a Century of Science*, ed. L M Schoonhoven (Amsterdam: KNAW, 1997).
- William deB MacNider, "A Consideration of the Relative Toxicity of Uranium Nitrate for Animals of Different Ages. I," *J. Exp. Med.* 26 (1917), 1-17.
- L. Mes, "Rectum-Automatisme En Radio-Activiteit," 1928.
- David J. Miller, "Sydney Ringer; Physiological Saline, Calcium and the Contraction of the Heart," *J Physiol (Lond)* 555 (2004), 585-587.
- P. Niederhoff, "Üben Radioaktive Substanzen Einen Einfluß Auf Die Froschherzautomatie Aus Und Können Sie Das Kalium Ersetzen?" *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 213 (1926), 823.
- Herman Johan Nijhuis, "Sensibilisatie En Hartautomatie," 1927.
- John H Northrop, "Jacques Loeb- 1859 to 1924," *Industrial & Engineering Chemistry* 16 (1924), 318.
- A. Noyons, "Hendrik Zwaardemaker Czn," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* 33 (1931), V-X!
- W. J. V. Osterhout, "Jacques Loeb," *J. Gen. Physiol.* 8 (1928), IX-LIX.
- C.A. Pekelharing, "De Physiologie in Nederland in De Laatste Halve Eeuw," *Ned Tijdschr Geneeskde* 51 (1907), 8-19.
- E. Polák, "Über Den Einfluß Radioaktiver Strahlungen Auf Die Automatische Tätigkeit Des Froschherzens Mit Besonderer Rücksicht Auf Die Wirkung Großer Strahlendosen Und Auf Den Antagonismus Der A- Und B-Strahlung," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 226 (1931), 659.
- Roy Porter, *The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present* (London: FontanaPress, 1999), xxi, 833 p., [824] p. of plates.
- H de Raad, "Uterusbewegingen En Radio-Activiteit," 1922.
- G. van Rijnberk, "Een Uitgestelde Oratie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 72 (1928), 2038.

- Sydney Ringer, "A Further Contribution Regarding the Influence of the Different Constituents of the Blood on the Contraction of the Heart," *Journal of Physiology* 4 (1883), 29-42.
- , "An Investigation Regarding the Action of Rubidium and Cesium Salts Compared with the Action of Potassium Salts on the Ventricles of the Frog's Heart.," *Journal of Physiology* 4 (1883), 370-379.
- , "A Third Contribution Regarding the Influence of the Inorganic Constituents of the Blood on the Ventricular Contraction," *Journal of Physiology* 4 (1883), 222-225.
- Karl Ed Rothschild, *Geschichte Der Physiologie* (Berlin: Springer, 1953), 249 p.
- L.C. Scott, "The Determination of Potassium in Cardiac Muscle and the Presumable Influence of the Beta Radiations on the Rhythm," *J Clin Invest.* 19 (1931), 745-753.
- K.J. Simon, "De Introductie Van Radium, Radioactiviteit En Röntgenstralen in De Medische Wetenschap En Praktijk in Nederland in De Periode 1896-1916," in *Referaten Master Cursus Medische Geschiedenis* (Amsterdam: VU Metamedica, 2006).
- J P Slooff, "Het Ventrikel Electrogram Van Kikvorsch En Aal Onder Invloed Van Radio-Actieve Atomen," 1922.
- E Smits, "Caesium En Hart," 1923.
- Frederick Soddy, and Adolphe Lepape, *Le Radium. Interprétation Et Enseignements De La Radioactivité. Ouvrage Traduit Sur La Troisième Édition Anglaise, Augmentée D'un Chapitre Inédit De L'auteur Et Mise Au Courant Des Plus Récentes Découvertes Par Adolphe Lepape, Etc:* pp. iii. 875. Paris, 1919), 8°.
- M J E M Steijns, "De Invloed Van Calcium Op De Kracht Van Het Hart," 1924.
- A M Streef, "Colloïdaal Thoriumhydroxyde Als Kaliumvervanger in De Vloeistof Van Ringer," 1918.
- G.M. Streef, "Quantitatieve Bepalingen Betreffende Kalium En Zijn Radio-Actieve Vervangers in Het Hart," 1926.
- J N Voorstad, "Alpha-Stralen En Hartwerking," 1923.
- Annes Johan Wieringa, "Emanatie En Hart," 1925.
- Adriaan van der Woude, and Rob de Meijer, *Radioactiviteit, Wetenschappelijke Bibliotheek: Natuur & Techniek*, 2003).
- Heinz-Gerd Zimmer, "Ilya Fadeyevich Tsiom, Alias Elias Cyon, Alias Élie De Cyon," *Clin Cardiol* 27 (2004), 584-585.
- , "The Isolated Perfused Heart and Its Pioneers," *News Physiol Sci* 13 (1998), 203-210.
- , "Profiles in Cardiology. Hugo Kronecker and the Dependence of Heart Function on Blood Supply," *Clin Cardiol* 26 (2003), 489-490.
- , "Sydney Ringer, Serendipidity, and Hard Work," *Clin Cardiol* 28 (2005), 55-56.
- H. Zwaardemaker, "Bestraling Met Weeke Radiumstralen En Automatie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 71 (1927), 3381-3394.
- , "A Contribution Regarding the Shifting of Radio-Active Equilibria under the Influence of Fluorescein," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1918.
- , "De Radio-Actieve Evenwichten," *Ned Tijdschr Geneeskde* 62 (1918), 602-614.
- , "Die Bedeutung Des Kaliums Im Organismus," *Pflügers Archiv European Journal of Physiology* 173 (1919), 28.
- , "Distance-Relations in the Effects of Radium-Radiation on the Isolated Heart," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1917.
- , "An Intellectual History of a Physiologist with Psychological Aspirations," in *A History of Psychology in Autobiography*, ed. Carl Allanmore Murchison: Russell & Russell, 1930), 491-516.
- , "Kalium-Ion En Hart-Automatie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 61 (1917), 1174-1182.
- , *Leerboek Der Physiologie*, 3de dr. ed. Vol. 1 en 2 (Haarlem: Bohn, 1920), 2 v.

- , "On Caesium-Ions and Cardiac Action," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1918.
- , "On the Analogy between Potassium and Uranium When Acting Separately in Contradistinction to Their Antagonism When Acting Simultaneously," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1917.
- , "'Op Den Uitkijk'. Afscheidscollege Van Dr. H. Zwaardemaker," *Ned Tijdschr Geneeskde* 71 (1927), 3278-3284.
- , "Radiobiologie," *Ned Tijdschr Geneeskde* 63 (1919), 239-252.
- , "Radium as a Substitute to an Equiradio-Active Amount for Potassium in the Socalled Physiological Fluids; an Experimental Investigation in Collaboration with Mr. T.P.Feenstra, Assistant at the Utrecht Physiol. Lab," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1917.
- , "The Replacement of Potassium by Uranium in Perfusion of the Heart," *Journal of Physiology* 55 (1921), 33-37.
- , "Über Die Bedeutung Der Radioaktivität Für Das Tierische Leben," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* (1921), 326.
- , "Über Die Bedeutung Der Radioaktivität Für Das Tierische Leben," *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology* 25 (1926), 535-573.
- H. Zwaardemaker, and Ph. Arons, "Over De Herkomst Van Het Automatine," *Ned Tijdschr Geneeskde* 71 (1927), 1111-1117.
- H. Zwaardemaker, C.E. Benjamins, and T.P. Feenstra, "Radiumbestraling En Hartswerking," *Ned Tijdschr Geneeskde* 60 (1916), 1923-1928.
- H. Zwaardemaker, and M den Boer, "On the Behaviour of the Uranium-Haert Towards Electric Stimulation," Paper presented at the KNAW Proceedings, Amsterdam 1918.
- J B Zwaardemaker, "Myogene Harteigenschappen En Radio-Activiteit," 1922.